

ISSN: 2564-7946

1923-1938 YILLARI ARASINDA ŞAHİSLARA YÖNELİK ÇIKARILAN KANUNLAR

Laws Enacted for Individuals Between 1923 and 1938

Doğan ALPAYDIN

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Doktorant, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

PhD Student, Necmettin Erbakan University, Social Studies Institute

Konya / Türkiye

dalpaydin@hotmail.com | [0000-0002-3023-3118](tel:0000-0002-3023-3118) | <https://ror.org/013s3zh21>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 28/05/2026
Kabul Tarihi : 30/06/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 28/05/2026
Accepted : 30/06/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Alaydın, Doğan. "1923-1938 Yılları Arasında Şahıslara Yönelik Çıkarılan Kanunlar". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 159-183.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21062055>

Citation: Alpaydın, Doğan. "Laws Enacted Against Individuals Between 1923 and 1938". *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 159-183.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21062055>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. [Doğan Alpaydın](#)

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cite in the bibliography. [Doğan Alpaydın](#)

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksad.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY- 4.0](#) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY- 4.0](#) license.

Öz

Makale konusu olarak ele alınan bu çalışma; 1923-1938 yılları arasındaki yasama faaliyetlerini inceleyerek, dönemin kendine has koşulları çerçevesinde uygulamaya konulan şahsa özel kanuni düzenlemelerin anayasal düzlemdeki yerini analiz etmektedir. Kurumsal dönüşümün hız kazandığı bu geçiş sürecinde, söz konusu hukuki düzenlemelerin toplumsal ve siyasal yapı üzerindeki yansımaları, dönemin dinamikleriyle uyumlu bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Birinci Meclis'in faaliyetlerine başladığı 23 Nisan 1920 ile Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edildiği 20 Ocak 1921 tarihleri arasındaki kesit, kurucu bir meclis kimliğiyle şekillenmiştir. Dönemin olağanüstü şartları altında görev yapan Birinci TBMM'nin yapısı dikkate alındığında, oluşturulmak istenen yeni düzende temel önceliğin, milli egemenlik ilkesini tesis ederek anayasal yapıyı modern Cumhuriyet idealleri doğrultusunda tesis etmek olduğu görülmektedir. Bu süreçte, dönemin olağanüstü koşulları gereği Birinci TBMM, asli vazifesi olan yasama yetkisinin yanı sıra, yürütme ve yargı erklerini de tamamen kendi bünyesinde toplayarak tam bir güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Bu süreçte, modern anayasal yapının kurulmasına ve toplumun tüm kesimlerinin bu düzenden eşit biçimde yararlanmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra, doğrudan belirli kişileri ilgilendiren kanunlarla sosyal, siyasal ve hukuki alanlara hızlı müdahalelerde bulunulmuştur. Bu durum, yasaların uygulanmasında eşitlik ilkesi bakımından dönemsel bazı farklılıkların veya istisnai yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Şahıs Kanunları, Kişiyi Özel Kanunlar, Cumhuriyet Dönemi, Anayasa, Kanun.

Abstract

This study examines legislative activities between 1923 and 1938, analyzing the constitutional status of specific legal regulations enacted for particular individuals within the context of the era's unique conditions. During this transitional period, marked by accelerating institutional transformation, the study addresses the repercussions of these legal regulations on the social and political structure from a perspective aligned with the dynamics of the time. The period spanning from April 23, 1920 when the First Parliament commenced its activities to January 20, 1921 when the Law on the Fundamental Organization (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu) was adopted was defined by the assembly's role as a constituent body. Considering the structure of the First Grand National Assembly of Turkey (TBMM), which operated under extraordinary circumstances, it is evident that the primary objective in the envisioned new order was to establish the constitutional framework in line with modern Republican ideals by instituting the principle of national sovereignty. During this process, necessitated by the extraordinary conditions of the era, the First TBMM adopted a principle of complete unity of powers, consolidating the executive and judicial branches within itself alongside its primary legislative function. In addition to regulations aimed at establishing a modern constitutional structure and ensuring that all segments of society benefited equally from this order, rapid interventions were made in social, political, and legal spheres through laws targeting specific individuals. This situation paved the way for certain temporal variations or exceptional approaches regarding the principle of equality in the application of laws.

Keywords: Laws of Person, Personal Laws, Republic Period, Constitution, Law.

GİRİŞ

Bilindiği gibi anayasalar, vatandaşlarına tanıdıkları temel hak ve özgürlükler ile devletin siyasi örgütlenme yapısını (yasama, yürütme, yargı organlarının kuruluş, işleyiş, görev ve yetkileri ile bu organların karşılıklı ilişkilerini) düzenleyen “en üstün” temel yasalardır. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinde yürürlükte bulunan 1921 Anayasası ile daha sonra kabul edilen 1924 Anayasası, Cumhuriyet’in ilk yıllarında devletin hukuki ve idari yapısını şekillendiren temel anayasal metinler olmuştur. (Demir, 2013) Birinci Meclis’in 23 Nisan 1920’de açılmasıyla kurtuluş mücadelesi veren devletin ilk hedefi bağımsızlık olmuştur. Türk halkının manevi gücü ve mücadele azmini yönlendirecek, onlara yön gösterecek, düzenli bir yönetimin kurulmak istenmesi ve alınacak kararların hızlı olabilmesi için Meclis’e yasama, yürütme, yargı yetkileri verilmiş ve ilk anayasa olan “Teşkilat-ı Esasiye” 20 Ocak 1921’de kabul edilmiştir. Millî Mücadele yıllarında millî egemenlik ilkesini ilk kez anayasal bir ilke olarak benimsemesi, Türkiye’de yeni bir devlet ve yönetim anlayışına geçişin önemli aşamalarından biri olarak değerlendirilmektedir. (Şentop, 2021).

Cumhuriyet’in kurumsal temellerinin atıldığı bu evrede, ilk anayasal düzenlemeler büyük ölçüde günün acil gereksinimlerine süratle cevap verme amacıyla şekillenmiştir. Bu dönemdeki yasama faaliyetleri, kapsamlı demokratik müzakerelerden ziyade, olağanüstü koşulların gerektirdiği yürütme hızı ve millî egemenliğin korunması gibi stratejik önceliklere odaklanmıştır. Bu çerçevede, 1921 yılının başında kabul edilen Teşkilat-ı Esâsiye Kanunu’nun ilk maddesinde millî egemenlik ilkesine yer verilmesi, Millî Mücadele sürecinde gerçekleştirilen kongrelerde benimsenen "irade-i milliye-yi hâkim kılmak" anlayışının anayasal bir ilkeye dönüştürülmesi anlamına gelmiştir. Böylece yürütülen bağımsızlık mücadelesinin hukuki dayanağı güçlendirilmiş, yeni devletin bütün yetkilerini millet adına kullanacağı kabul edilmiştir. Bu anlayış doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adına egemenlik yetkisini kullanan kurucu organ olarak devletin siyasi ve hukuki yapılanmasının temelini oluşturmuştur. (Tanör, 2020)

1921 Anayasası’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi devletin en üstün organı olarak kabul edilmiş ve yasama, yürütme ile yargı yetkileri Meclis bünyesinde toplanmıştır. Yargı yetkisi, TBMM tarafından kurulan İstiklâl Mahkemeleri aracılığıyla kullanılmıştır. Yürütme görevi ise Meclis üyeleri arasından seçilen bakanlar eliyle yerine getirilmiş, bu görevlilerin temel sorumluluğu Meclis tarafından alınan kararları uygulamak olmuştur. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, yürütme organının da doğal başkanı sıfatını taşımıştır. (Demir, 2013) Modern devletlerde yetkilerin (yasama, yürütme, yargı) farklı kurumlara dağıtılması, bu kurumların birbirini kontrol etmesini ve dengelemesini sağlar. 'Kuvvetler ayrılığı' dediğimiz bu sistemle, gücün tek bir merkezde toplanması engellenir. Ancak bu ideal durum her zaman mümkün olmayabilir. Bazen savaş gibi olağanüstü dönemlerde tüm yetkilerin tek bir elde toplandığı “kuvvetler birliği” modeli uygulanabilir. (Gözler, 2021, s. 742–748)

1921 Anayasası ile benimsenen kuvvetler birliği ve Meclis hükümeti modeli, Millî Mücadele sürecindeki başarısı ve yeni devletin kuruluşundaki kritik rolü nedeniyle 1924 Anayasası’nda da korunmuştur. Cumhuriyet’in kurucu değerleriyle özdeşleşen bu sistemden vazgeçilmezken, yürütme yetkisinin kabine ve Cumhurbaşkanlığı eliyle kullanılması gibi yenilikler, yapıyı parlamenter sisteme yaklaştıran karma bir karaktere büründürmüştür. (Demir, 2013)

Modern hukuk sisteminin inşası, imparatorluktan ulus devlete geçişin getirdiği dinamik ve bir o kadar da istisnai bir atmosferde şekillenmiştir. 1921 ve 1924 Anayasaları yeni devletin hukuki iskeletini kurarken, savaş sonrası toplumsal yeniden yapılanma ve devrimlerin kurumsallaşması süreci, yasama faaliyetlerini stratejik bir hıza zorlamıştır. Bununla birlikte, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik şartları ile devletin yeniden teşkilatlanma süreci, bazı alanlarda genel nitelikli kanunların yanında belirli kişilere yönelik özel kanuni düzenlemelerin de kabul edilmesine zemin hazırlamıştır. Bu düzenlemeler, Cumhuriyet’in ilk yıllarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik uygulamalar olarak ortaya çıkmış, aynı zamanda yeni hukuk düzeninin işleyişi bakımından dikkat çeken örnekler arasında yer almıştır. Çalışmada, söz konusu

düzenlemeler, kurucu iradenin toplumsal dönüşümü yönetme çabası ve modern hukuk ilkeleri arasındaki denge ekseninde analiz edilmektedir.

CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASA VE KANUNLARIN DURUMU

Anayasa, devletin kuruluş esaslarını, yönetim sistemini, temel kurumlarını ve bu kurumların birbirleriyle olan yetki ilişkilerini belirleyen; ayrıca vatandaşların devlete karşı sahip oldukları temel hak ve sorumlulukları düzenleyen en üstün hukuk kuralları bütünüdür. Anayasaya göre biçimlenen devlet; toplumsal, sosyal ve siyasal faaliyetlerini bu temel üzerinde inşa edeceği kanunlarla işler hale getirir. Devletin yasama organı tarafından, anayasada belirlenmiş temeller çerçevesinde, belirli bir süreci izleyerek oluşturulan, özellik itibarıyla genel, objektif ve soyut nitelikte hukuk kurallarını kapsayan hukuki düzenlemeye kanun denir (Ankara Üniversitesi, 2021). Kanun hukukun tek kaynağı olmamakla birlikte en temel kaynağıdır. Kanunların düzenlemede bulunduğu alanlardan bazıları; kamusal yetkilerin kullanımı, belirlenen haklardan yararlanma yöntemleri, toplum düzenini oluşturan hukuk kuralları ve uygulanma yöntemleri gibi, bir hukuk ülkesinde anayasal kurallar çerçevesinde beliren alanlardır. Demokratik bir işleyişte, birçok alan üzerinde düzenleyici etkisi olan kanunların, toplumsal hayatın işleyişini de belirlemesi nedeniyle önemi büyük olup, kanunların, millet adına ve milletin temsilcileri tarafından oluşturulması esası benimsenmiştir (Ergül, 2021).

Kanunların kapsamı bakımından genel nitelik taşıması, belirli kişi ya da grupları hedef almaması gerekir. Ayrıca kanunların süreklilik özelliğine sahip olması, yani geçici değil kalıcı kurallar ortaya koyması önemlidir. Bu iki unsur, hukuk güvenliğinin sağlanması açısından temel bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Genellik ilkesi, kanunların kişiye özel düzenlemeler şeklinde hazırlanmasını engeller. Bununla birlikte bazı kanunlar, belirli özelliklere sahip topluluklara yönelik olabilir. Örneğin iş hukukuna ilişkin düzenlemeler yalnızca işçileri kapsayabilmektedir. Süreklilik hükmü ise, kanunların belli bir zaman için değil, yürürlükte kaldıkları sürede uygulanabilir olması manasına gelmektedir. Belli bir tarihte yapılmış olan kanun, yürürlükten kalkma tarihi belirlenmediği, başka bir kanun ile kaldırılmadığı ya da değiştirilmediği süre içerisinde uygulanabilecektir. Kanun yapım süreci, bir düzenleme önerisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla başlamaktadır. Bu öneri, milletvekilleri tarafından hazırlanan bir kanun teklifi şeklinde olabileceği gibi, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan bir kanun tasarısı olarak da Meclis gündemine getirilebilir. Hazırlanan teklif veya tasarı öncelikle Meclis Başkanlığına iletilir. Başkanlık ise konunun incelenmesi amacıyla ilgili ihtisas komisyonlarını görevlendirir. Bu komisyonlar, milletvekillerinden oluşmakta ve kanun metinlerini ayrıntılı biçimde değerlendirerek görüşlerini rapor hâline getirmektedir. Komisyonların alacağı ve düzenleyeceği kararlar Mecliste genel görüşme ile karara bağlanır. Oylama sonucunda kanun kabul edilirse Cumhurbaşkanıya onaya gönderilir. Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanır ve yürürlüğe girer (Özer, 2021).

Kanunların oluşturulma şekli, görüldüğü üzere yasama ve yürütme erkinin ayrı ayrı çalışmaları ile mümkündür. 1920'lere baktığımızda; Birinci TBMM Hükümeti, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi elinde toplamış, meclis üstünlüğüne ve kuvvetler birliği esasına dayalı bir idare biçimi benimsemiştir. Kuvvetler birliği ilkesi, içerisinde bulunan savaş ortamında meclisin böyle bir güce ihtiyaç duymasından dolayı kabul görmüştür. Meclis'in öncelikli amacı; Mîsâk-ı Millî ile çizilmiş olan sınırlar içinde kalan vatan topraklarını düşman baskısından kurtarmaktır. Ayrıca vatan topraklarının bir daha işgale uğramaması için önlemler almaktır. Kurtuluş Savaşını yürüten bu Meclis, milli egemenlik olgusunu ilk defa anayasaya koyan Meclistir. O dönemde çıkarılan kanunlar bu olgu etrafında toplanmış ve amaçlarına ulaşmıştır (Yamaç, 2020, s. 205).

20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Anayasa, Birinci Meclis döneminde hazırlanan anayasanın eksikliklerini gidermek amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu anayasa hem meclis hükümeti sisteminden hem de parlamenter sistemden bazı özellikler taşıyan karma bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Anayasada kuvvetler birliği ilkesi korunurken, devlet organlarının görevleri birbirinden ayrılmıştır. Yasama ve yürütme yetkileri teorik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmış olsa da yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu aracılığıyla

yerine getirilmiştir. Bu yönüyle dönemin yönetim yapısında parlamenter sisteme yakın daha demokratik bir işleyiş görülmektedir. (Şahin, 2024, s. 839.)

1924 Anayasasıyla egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu açık biçimde hüküm altına alınmıştır. Anayasa, temel hak ve özgürlüklere ilişkin çeşitli düzenlemeler içermekle birlikte sosyal haklara ilişkin ayrıntılı hükümler öngörmemiştir. Bununla birlikte uygulamada, dönemin tek parti yapısı ve siyasal şartları nedeniyle parti yönetiminin yasama faaliyetleri üzerindeki etkisinin belirgin olduğu görülmektedir (Mumcu, 2021, s. 390–391).

Millî Mücadele'nin ardından ülkenin siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bu dönemde, anayasa hazırlanırken dönemin ihtiyaçları ve güvenlik kaygıları belirleyici olmuştur. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinin hukuk sistemi incelenmiş, yeni devletin ihtiyaçlarına uygun bir anayasal ve hukuki düzen oluşturulmaya çalışılmıştır. Dönemin eğitim düzeyi, toplumsal yapısı ve Cumhuriyet rejiminin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış tehditler dikkate alındığında, devletin yeniden teşkilatlanma sürecinde güçlü bir merkezi yapının tercih edildiği görülmektedir. Bu çerçevede egemenliğin millete ait olduğu anayasal bir ilke olarak kabul edilmekle birlikte, egemenliğin kullanılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezî bir konuma sahip olmuştur. Temel hak ve özgürlüklerin kapsamı ile bunların güvence altına alınmasına ilişkin düzenlemeler ise dönemin anayasa anlayışı ve hukuk düşüncesi çerçevesinde şekillenmiştir. Anayasa hükümlerine aykırı kanun çıkarılamayacağı kabul edilmesine rağmen, bu uygunluğu denetleyecek bağımsız bir anayasal denetim mekanizmasının bulunmaması, dönemin meclis üstünlüğü anlayışının doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir (Mumcu, 1986, s. 399).

1921 ve 1924 Anayasalarının değerlendirilmesinde, yalnızca günümüz hukuk devleti ilkeleri değil, erken Cumhuriyet döneminin siyasi ve toplumsal şartları ile devletin kurumsallaşma süreci de göz önünde bulundurulmalıdır. Anayasa ve içtüzüklerde kanun yapım sürecine ilişkin esaslar her zaman ayrıntılı ve açık kurullarla düzenlenmemiştir. Bununla birlikte, söz konusu durumun yeni kurulan devletin kurumsallaşma süreci, dönemin olağanüstü şartları ve hukuk sisteminin yeniden yapılandırılma çabaları çerçevesinde değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır.

Kanunların hazırlanış biçiminin yanında, hukuk devleti anlayışının gerektirdiği bazı etik ve temel ilkeler de bulunmaktadır. Bu ilkelerin başında, yasaların kişisel çıkarlar doğrultusunda hazırlanmaması gerekliliği gelmektedir. Anayasacılık anlayışının gelişmesiyle birlikte hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliğinin sağlanması, kanunların açık ve anlaşılır olması, sonuçlarının önceden öngörülebilmesi ve herkesin kanun önünde eşit kabul edilmesi gibi temel prensipler de önem kazanmıştır. Bu ilkeleri gözetilecek olan kanun koyucu, kanunun neyi amaçladığı sorusuyla da karşı karşıyadır. Bu sorunun cevabı bakış açısına göre değişmektedir. Bazı hukuk uzmanları kanunların, kamu yararını amaçlaması gerektiğini dile getirirken, bazıları da kanunun adaleti amaçlaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Her durumda da kanunlar, tüm toplumun hakları gözetilerek, eşit şartlarda imkânlar verilerek, adaleti ve düzeni sağlayacak hukuki nitelikte olmalıdır (Ergül, 2021).

Hukukta kişi kavramı, haklara sahip olabilen ve borç altına girebilen, yani hukuki ilişkilerde taraf olarak yer alabilen varlıkları ifade etmektedir. Hukuk düzeni kişileri genel olarak gerçek kişiler ve tüzel kişiler şeklinde iki ayrı grupta değerlendirmektedir. Gerçek kişiler, insanlardan oluşmaktadır. Modern hukuk sistemlerinde tüm bireyler, dil, din, cinsiyet, ırk veya benzeri herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşit statüde hukuk süjesi olarak kabul edilmekte ve hukuk düzeni tarafından aynı hak ve yükümlülüklerle sahip kişiler olarak değerlendirilmektedir. Tüzel kişiler ise belirli ve sürekli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen kişi veya mal topluluklarından oluşmaktadır. Bu yapılar, hukuk tarafından bağımsız bir varlık olarak tanınmakta ve hak ehliyeti ile sorumluluk taşıyabilmektedir (Çağlayan, 2016).

Bu tanımlardan hareketle, bu makalede incelenen Cumhuriyet döneminde çıkarılan şahıs kanunlarının, belirli kişilere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda kabul edilen özel nitelikli düzenlemeler olduğu, bu yönüyle genel kanunlardan ayrıldığı ve dönemin anayasal yapısı ile siyasi ve hukuki koşulları dikkate alınarak değerlendirilmesinin daha isabetli olacağı düşünülmektedir.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE (1923-1938) ÇIKARILAN ŞAHIS KANUNLARI

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi ile birlikte başlayan modernleşme hareketleri, anayasal yönetim anlayışının kabul edilmesiyle gelişmiş ve Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarla daha kapsamlı bir yapıya kavuşmuştur. Bu süreçte gerçekleştirilen değişimlerin ağırlıklı olarak siyasal ve hukuksal alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. 1923 genel seçimlerinin ardından hükümeti kuran Halk Fırkası, yeni anayasal düzenin temel esaslarını belirlemiş ve yayımladığı parti beyannameleriyle bazı konularda halka güvence vermeyi amaçlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran parti, çıkarılan birçok kanunun kendi siyasi ilkeleri doğrultusunda şekillenmesinde etkili olmuştur. Parti programında yer alan esaslardan biri de milli egemenlik anlayışına dayanmaktaydı. Bu doğrultuda devlet yönetimine ilişkin tüm faaliyetlerde "halk adına ve halk yararına yönetim" anlayışının hâkim kılınması hedeflenmiştir. Halk Fırkası'nın programında, kanun önünde mutlak eşitlik ilkesine vurgu yapılmış; hiçbir aileye, sınıfa, topluluğa veya bireye ayrıcalık tanınmayacağı belirtilmiştir. Bu anlayış doğrultusunda, halktan yana ve halkçı bir yönetim anlayışının benimsenmesi amaçlanmıştır. Programda ayrıca, ne kadar önemli olursa olsun herhangi bir özel çıkarın korunması veya sağlanması amacıyla devletin müdahalede bulunmasının kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir. Devlet kaynaklarının kişisel menfaatler için kullanılmasına karşı çıkılmış ve bireylerin özel çıkarları doğrultusunda devlet hazinesinden doğrudan ya da dolaylı fayda sağlamalarının meşru görülmemesi gerektiği vurgulanmıştır (Çavdar, 2019, ss. 283-285).

1923 ile 1938 arası dönemde, 3.Tertip, 1 ile 4000 sayıları arasında numaralandırılan düsturlar incelendiğinde; TBMM tarafından toplam 3237 kanunun çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu kanunların çoğu, yeni kurulmuş olan ülkenin, modern bir yapıya kavuşturulması için belirlenen inkılaplar ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda çıkarılmıştır. Bu doğrultuda çıkarılan kanunların yanı sıra, bizzat şahısların durumlarını ilgilendiren toplam 73 kanun çıkarılmıştır. İlgili kanunlar arasında; özel af kanunları, ceza kanunları, belirlenen kişilere devlet bütçesinden yapılan yardımlar, tahsis edilen maaşlar, tahsil ettirilen bazı kişilerin masraflarının karşılanmasına dair kanunlar, siyasi kararlar doğrultusunda çıkarılan kanunlar, vergi muafiyeti hakkında kanunlar, emlak ve gayrimenkul tahsisi hakkında kanunlar bulunmaktadır. Tablo-1'de, 1923-1938 yılları arasında çıkarılan şahıs kanunlarının konu ve yıllara göre sayı dağılımını gösteren tablo bulunmaktadır. Bu tablo oluşturulurken şahısların adlarının geçtiği, bir veya belirli sayıda şahısları kapsayan ve sadece TBMM'nin kanun olarak onayladığı kararlar göz önünde bulundurulmuştur (A. Uslu, 2021).

Tablo 1. Şahıs Kanunlarının Konuları ve Yıllara Göre Dağılımı

Yıl	Çıkan kanun sayısı	Özel af	Ölüm cezası	Maaş tahsisi	Tazminat/ ikramiye verilmesi	Tahsil ücreti	Emlak ve arazi tahsisi	Vergi muafiyeti	Atatürk ile ilgili kanunlar	Diğer
1923	94	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	150	1	-	10	-	-	-	-	-	1
1925	163	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1926	241	-	-	1	1	-	1	-	-	-
1927	237	1	-	13	-	-	-	-	-	1
1928	184	5	-	-	1	-	-	-	-	-
1929	172	2	-	-	1	-	-	-	-	-
1930	193	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	174	-	1	-	1	1	1	2	-	1
1932	170	-	-	1	-	-	1	1	-	-
1933	286	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1934	301	-	-	2	-	2	1	1	2	-
1935	212	-	-	2	-	-	-	1	-	-
1936	198	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	211	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	251	2	-	-	1	-	-	-	1	-

Tablo-1’de yapılan incelemede, özel af çıkarılması ve maaş tahsisi yapılması kapsamında çıkarılan şahıslara yönelik kanunların çok sayıda olduğu görülmektedir. Bunun en büyük sebebi; yönetim tarafından toplumun her ferdinin kazanılmaya çalışılarak yaraların sarılmasının hedeflenmiş olmasıdır. Ülkenin vermiş olduğu milli mücadele, birçok şehit verilmesine ve o şehitlerin ailelerinin muhtaç durumlara düşmesine neden olmuştur. Tabloda “Diğer” kapsamda çıkarılan kanunlarda; Halife ve yakınlarının yurt dışına gönderilmesi, vatana ihanet ederek milli mücadele döneminde çeşitli sebeplerle düşman ile temasa geçip onlara yardım ettikleri veya ülkenin yönetimi ve kanunlarına karşı çıkan 150 kişinin vatandaşlıktan çıkarılması ve daha önce bir görevden dolayı fazla harcırah almış olan bir görevlinin harcamış olduğu tutarın geri iadesi konusunda verilen mahkeme hükmünün iptaline dair kanunlar bulunmaktadır.

Aşağıda Şekil-1’de TBMM tarafından 1923-1938 yılları arasında çıkarılan toplam kanun sayısı ve şahıs kanunu sayılarının grafik üzerinde karşılaştırması verilmiştir. Bu grafiğe göre en çok şahıs kanunu 1924 ve 1927 yıllarında çıkarılmıştır. 1924 yılında çıkarılan toplam 124 kanundan 12’si şahıslara yönelik çıkarılmış olan kanunlardır. 1927 yılında ise; çıkarılan toplam kanun sayısı 237 olup, bunun 15 tanesi şahıslara yönelik çıkarılmış olan kanunlardır. Bu yıllarda şahıs kanunlarının konularına baktığımızda, maaş tahsisi kapsamında çıkarılan kanunların fazlalığı dikkat çekicidir.

Şekil 1. Toplam Kanun Sayıları ile Şahıs Kanunu Sayılarının Yıllara Göre Karşılaştırması

TBMM'de Şahıs Kanunlarının Görüşülme Süreci

Şahıslara yönelik kanun teklifleri ile ilgili Zabıt Cerideleri incelendiğinde, bunların Meclis'te diğer kanun teklifleri gibi belirli bir yasama usulü kapsamında görüşüldüğü görülmektedir. Teklifler çoğunlukla ilgili encümenlerde değerlendirilmiş, devamında Genel Kurul gündemine alınmış, burada milletvekilleri tarafından çeşitli yönleriyle tartışılmıştır. Gizli görüşmeler sırasında yalnızca teklife konu olan şahıs veya şahısların durumları değil, düzenlemenin devlet bütçesine getireceği yük, benzer talepler karşısında emsal teşkil edip etmeyeceği ve kamu yararı açısından doğurabileceği sonuçlar da göz önünde bulundurulmuştur. Meclis görüşmelerinde bazı milletvekilleri, Millî Mücadele'de hizmeti bulunan kişilerin veya ailelerinin devlet tarafından desteklenmesini sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak değerlendirirken, bazı milletvekilleri ise benzer durumda bulunan diğer kişilerin de bulunduğunu belirterek eşitlik ilkesinin gözetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Özellikle maaş tahsisi, ikramiye verilmesi, özel af ve emlak tahsisine ilişkin tekliflerde, düzenlemenin yalnızca ilgili kişiyi değil, ileride benzer taleplere örnek teşkil edebilecek yönleri de tartışma konusu olmuştur.

Bununla birlikte, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki siyasi ve toplumsal şartlar dikkate alındığında, Meclis görüşmelerinde dönemin olağanüstü koşulları sıkça vurgulanmış, Millî Mücadele'nin ardından yeni devletin kurumsallaşma süreci, kamu düzeninin korunması ve Cumhuriyet rejiminin güçlendirilmesi gibi gerekçeler birçok kanun teklifinin değerlendirilmesinde belirleyici olmuştur. Bu nedenle şahıslara yönelik bazı düzenlemeler yalnızca bireysel talepler kapsamında değil, dönemin siyasi ve toplumsal ihtiyaçları çerçevesinde ele alınmıştır. (TBMM.ZC, D: II, c. 4; 128)

Zabıt Cerideleri incelendiğinde, şahıs kanunlarına ilişkin görüşmelerde milletvekilleri arasında zaman zaman farklı değerlendirmeler yapılmış olmakla birlikte, tekliflerin önemli bir kısmının uzun tartışmalardan ziyade kısa müzakereler sonucunda kabul edildiği görülmektedir. Bunun temel nedenleri arasında dönemin meclis üstünlüğüne dayanan yönetim anlayışı, tek parti döneminin siyasi yapısı ve yeni devletin karşı karşıya bulunduğu sorunlara hızlı çözüm bulma ihtiyacı sayılabilir.

Makalenin bu bölümünde, yukarıda sunulan tablo ve grafiğe göre sayıları belirlenmiş olan şahıs kanunlarının önemli görülenlerinin incelenmesi ve kanunların çıkarılmasının altında yatan sebepler ile sonuçları aktarılacaktır.

Özel Af Kapsamındaki Şahıs Kanunları

Toplumların savaş ve mücadele dönemlerinde, yönetsel olarak geçiş aşamalarında bazı koşulların da oluşmasıyla çeşitli suçlar işlenmekte ve suç işleyenler bazı şekillerde cezalar alabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ile kurtuluş mücadelesi verilen savaşlar ve Cumhuriyet'in ilk yılları yaşanan düşünce ve davranış farklılıkları ortamında meydana gelen iç siyasi-toplumsal gelişmeler sonucu, zaman zaman bir karmaşa ortamı oluşmuş ve bu ortamda suç işleyen kişiler ilgili kanunlar doğrultusunda yargılanıp cezalandırılmışlardır. Cumhuriyet'in ilanı ve yeni hükümetlerin kurulmasıyla toplumsal düzeni sağlamaya çalışan TBMM hükümeti, yaşanan gelişmeler ya da çeşitli talepler nedeniyle, verilmiş cezaların affedilmesi veya azaltılması yönünde kanunlar çıkarmıştır. Bu af kanunlarında, toplumsal düzenin, barış, huzur ortamının sağlanması amaç edinilmiştir. 1920-1923 yılları arasında yoğunlaşan kişisel af kanunları, 1923 sonrası Cumhuriyet'in ilanı ile de devam etmiş ve daha genel nitelikler kazanmıştır. 26 Aralık 1923 tarihli, 491 sayılı genel af kanunu, Cumhuriyet'in ilanından önceki tüm suçları kapsar niteliktedir (Ertaş, 1981, s. 77). 1923-1938 tarihleri arasında toplam 18 (on sekiz) adet özel af kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunların içerikleri incelendiğinde kapsadığı kişiler; savaş suçluları, toplumsal düzeni ve huzuru bozan kişiler, Cumhuriyet'in yeniliklerini kabullenemeyen ve yeni toplumsal, siyasal yapıya karşı gelen kişiler, isyanlara katılan ve devlete karşı silahlı güç oluşturan kişiler oldukları ve bu kişilerin çıkarılan özel kanunlarla affedildikleri görülmektedir. Bu kişilerin çoğu İstiklal Mahkemelerince cezalandırılmışlardır.

İstiklâl Mahkemeleri, Millî Mücadele yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde olağanüstü şartlar altında kurulmuş özel yargı organlarıdır. Birinci dönem İstiklâl Mahkemeleri, 18 Eylül 1920 ile 17 Şubat 1921 tarihleri arasında Ankara, Eskişehir, Konya, Isparta, Sivas, Kastamonu, Pozantı ve Diyarbakır'da faaliyet göstermiştir. Bu mahkemelerin kuruluş amacı, özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında ordudan kaçışların önlenmesi ve askerî düzenin korunmasıydı. Dayanağını ise 11 Eylül 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 21 sayılı "Firariler Hakkında Kanun" oluşturmuştur. Söz konusu kanunun ilk maddesi uyarınca, firar eden askerler, onlara yardım eden kişiler ve firarilerin yakalanması ile sevk edilmesi konusunda verilen emirleri yerine getirmeyenler İstiklâl Mahkemelerinde yargılanmıştır. İstiklâl Mahkemeleri, üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi milletvekilleri arasından seçilen ve üç kişiden oluşan özel yetkili mahkemelerdi. Bu mahkemelerin verdiği kararlar kesin nitelik taşımakta olup doğrudan uygulanmaktaydı. Mahkemelerin hangi bölgelerde faaliyet göstereceği ise Bakanlar Kurulu'nun önerisi doğrultusunda TBMM tarafından belirlenmiştir. 26 Eylül 1920 tarihinde kabul edilen ve İstiklâl Mahkemeleri Kanunu'na ek düzenleme getiren yasa ile mahkemelerin yetki alanı daha da genişletilmiştir. Böylece yalnızca asker kaçakları değil, aynı zamanda TBMM'nin bağımsızlık mücadelesine karşı çıkanlar, düşmanla iş birliği yapanlar, casusluk faaliyetlerinde bulunanlar ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamına giren suçları işleyen kişiler de bu mahkemelerde yargılanmaya başlanmıştır. Fiilî, sözlü veya yazılı şekilde Millî Mücadele'ye karşı faaliyet yürütmek de suç kapsamına alınmıştır. İkinci dönem İstiklâl Mahkemeleri ise 30 Temmuz 1921 ile 1923 yılı Ekim ayı arasında Kastamonu, Konya, Samsun ve Yozgat'ta görev yapmıştır. Bu süreçte özellikle asker firarileri, Millî Mücadele'ye karşı hareket edenler, düşmanla iş birliği yapan kişiler ve isyan girişiminde bulunanlar yargılanmıştır. (Mumcu, 2017, s. 11-35).

Üçüncü dönem İstiklâl Mahkemeleri 1923-1927 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Özellikle Şeyh Said İsyanı sonrasında uygulamaya alınan Takrir-i Sükûn Kanunu doğrultusunda yeni düzenlemelere gidilmiş ve kamu düzenini bozduğu düşünülen faaliyetlerin yargılanması amacıyla Diyarbakır'da 6 Nisan 1925 tarihinde Şark İstiklâl Mahkemesi kurulmuştur. Bu mahkeme; isyan, irtica, halkı kışkırtma, devlet düzenini bozma ve güvenliği tehdit eden propaganda faaliyetleri gibi suçlarla ilgilenmiştir. Ayrıca, hilafet ve saltanatın yıkılmasına karşı gelenleri, kılık kıyafet ve şapka kanuna karşı olan ve reddedenleri ve Cumhuriyetin ilanını eleştirenleri yargılamak için İstanbul ve Ankara'da İstiklal Mahkemeleri kurulmuş ve yargılamalar yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya 14 Haziran 1926 tarihinde yapılması planlanan İzmir Suikastı'nın öğrenilmesinin ardından önce İzmir'de, sonra ise Ankara'da İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur (Ortak, 2016, s. 51-81).

İstanbul İstiklal Mahkemesince Muhtelif Cezalarla Mahkûm Edilen Lütfi Fikri Bey İle Hafız İbrahim Edhem Efendi ve Ali Osman Kâhya'nın Aflarına Dair Kanun

Siyasi faaliyetlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yürütmüş olan Lütfi Fikri Bey, düşünce ve davranışlarıyla genellikle muhalefet tarafında bulunmuş, bazı sözleri ve yazıları yargılanmasına sebep olmuştur. Lütfi Fikri'nin, Cumhuriyet döneminde dikkatleri üzerine çeken ve davalık olan davranışı ise Hilafetin kaldırılması sürecinde gerçekleşmiştir. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasının ardından, İsmailiye mezhebi dinî lideri Ağa Han Başvekil İsmet İnönü'ye bir mektup yazmış; mektupta Halifelik makamının, saltanatın kaldırılmasıyla kaybedileceğini, Müslüman milletler için önemli olan Halifelik makamına, güven ve saygıyı artıracak şekilde yaklaşılmasını TBMM'den rica ettiklerini belirtmiştir. İkdâm, Tevhid-i Efkâr, Tanin ve İstikbal gazetelerinde daha İsmet İnönü'ye ulaşmadan yayınlanan mektup, o dönemde dikkatleri bu konuya çekmiştir. Aynı günlerde, Tanin gazetesinde bir yazı yayınlayan Lütfi Fikri Bey, başlığını "Huzur-ı Hilâfetpenâhiye" olarak seçtiği yazıda Hilafet'in, Türklüğe kazandırılmış bir kuvvet ve hazine olduğunu, bu makamın kaldırılmasının Türklük için bir intihar olacağını belirtmiştir. Ayrıca istifa edeceği söylentileri ortaya çıkan Halife Abdülmecid'e hitaben, "ölüm tehlikesi olsa bile mevkiini, asla terk etmemesi gerektiği" şeklinde öğütler vermiştir. Aynı gazetede bir başka tarihte, "Lütfi Fikri Bey Meşrutiyet Taraftarı!" başlıklı yazısında da eleştirilere yer vermiştir. Hem Hilafeti, hem de Meşrutiyeti savduğunu söylemiştir. Hatta bu durumu anlatan eseri, "Meşrutiyet ve Cumhuriyet"i yazmıştır. İsmailiye mezhebi dinî lideri Ağa Han'ın mektubunu yayınlayan gazeteciler ve Lütfi Fikri Bey tutuklanmış, İstanbul İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmişlerdir. O dönemde yürürlükte olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun 1. maddesine göre suçlu bulunup cezalandırılması istenmiştir. Mahkeme, 19-27 Aralık 1923 tarihleri arasında yapılmış, idamı talep edilmiş ancak İstiklal Mahkemesi'nce beş yıl ağır hapse mahkûm edilmiştir. Resmi olarak başvurarak affını talep etmesi durumunda kendisinin affedileceği söylenmiş ama Lütfi Fikri Bey bunu kabul etmemiştir. Daha sonra 13 Şubat 1924 tarihinde, TBMM tarafından kabul edilen 412 sayılı özel bir yasa ile aff edilmiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, No: 3/99-10, 1924). Lütfi Fikri Bey, 1925 yılında Tarikat-ı Salahiye isimli gizli bir cemiyete üye olmaktan dolayı Ankara İstiklal Mahkemesi'nde tekrar yargılanmıştır. Cemiyetle ilgisinin ispat edilememesi üzerine mahkemeden beraat etmiştir (Gazel, 2020, s. 27-63).

1924 tarihli, 412 sayılı kanunla suçu affedilen diğer bir kişi ise İbrahim Edhem Efendi olmuştur. 1903 yılında Ankara'da doğan, Ankaralı Gençoğullarından Dedezâde Hüseyin Efendi'nin oğlu vaiz İbrahim Edhem Efendi, Ankara Sultanisi'nde (Lise) dokuzuncu sınıfa kadar öğrenim görmüş ancak öğrenimini yarım bırakarak Ankara'da Sultan Alaaddin Camii Hatibi Vaiz Mustafa, Müderris Kemaleddin, Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendilerden dersler almıştır. 3-4 yıl süren dini eğitimi sonunda, Dağıstanlı Şeyh Şerafeddin Efendi'yi Bursa'da ziyaret ederek onun ilminden de faydalanmıştır. Şeyh Şerafeddin'in takdirini kazanan İbrahim Edhem Efendi, vaaz vermek üzere birçok şehre, en son da İzmir'e gitmiştir. Vaazları çok ilgi gördüğü için onları risale olarak bastırmıştır. Daha sonra, İstanbul'da Fatih, Ayasofya ve Yeni Cami'deki vaazları ve Matbaa-ı Osmaniye'de bastırıldığı "Hayat-ı Beşer, İslâmiyet'te Ahlâk ve Kadınlarda Tesettür" Risalesi nedeniyle 15 Kasım 1923 tarihinde ifadeye vermek için çağırılmış ve sorgulanmıştır. Yapılan yargılama sonucunda suçlu bulunarak 22 Aralık 1923'te Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamına giren suçlarından yargılanmak üzere İstanbul İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmiştir. İbrahim Edhem Efendi, 7 Ocak 1924'te İstanbul İstiklal Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılarak hapisaneye gönderilmiştir. 13 Şubat 1924 tarihinde TBMM tarafından çıkarılan özel bir yasa ile affedilen İbrahim Edhem Efendi, 43 günlük bir hapisten sonra tahliye edilmiştir. Hapisten çıktıktan sonra çeşitli maksatlarla İzmir, Konya, Adana, Mersin, Antep, Besni, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve son olarak Urfa'ya giden İbrahim Edhem Efendi ihbar üzerine yakalanmış, faaliyetleri irticai faaliyet ve isyana teşvik olarak değerlendirildiği için tutuklanmıştır. 4-5 Temmuz 1925 tarihlerinde Urfa'da yargılanan İbrahim Edhem Efendi, isyana teşvik, tahrik ve fiilen iştirak suçlarından dolayı idam cezasına çarptırılmış, Urfa Hükümet Konağı önünde 7 Temmuz 1925 tarihinde asılarak idam edilmiştir (Ortak, 2016, s. 55-56).

1924 tarihli, 412 sayılı kanunla suçu affedilen üçüncü kişi Ali Osman Kâhya'dır. İstanbul'un işgali sırasında, İngilizlerin kara güçleriyle ilk mücadele eden kişiler arasında olan Ali Osman

Kâhya ve bazı arkadaşları, Büyük Ada ve Sedef Adası civarında bulunan İngiliz gemileri tehlikesine rağmen, motorlarıyla takip ve silah taşıma faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, Zeytinburnu ile Karamürsel arasında sefer yaparak Anadolu için silah toplamışlardır. Karamürsel'e silah taşıdığı bir seferde İngilizlere yakalanmamak için Kâhya, Değirmenciyanlara ait olan motoru yakmıştır. İşgal zamanı, bir İngiliz polisinin öldürülmesinden dolayı Ali Osman Kahya'nın evi basılmış ve hakkında arama emri çıkarılmıştır. Kâhya, o dönemde dahi, Zeytinburnu silah fabrikasından Anadolu'ya yapılacak silah sevkiyatının planını yapmıştır. Milli mücadele döneminde yaptığı hizmetlerle bir hayli faydası görülen Ali Osman Kâhya, İstanbul İstiklal Mahkemesi tarafından hakkında hüküm verilen bir suç nedeniyle ceza almış, daha sonra cezası, TBMM tarafından çıkarılan özel kanunla affedilmiştir (Uyanık, 2007, s. 179-208).

İki Buçuk Sene Hapse Mahkûm Mehmet Behçet'in Cezasının Altıda Birinin Affına Dair Kanun

Diyarbakır Divan-ı Harp Mahkemesince, bazı suçlulara yardım ve o suçluların işlerini kolaylaştırdığı iddiasıyla yargılanıp iki buçuk sene hapse mahkûm edilen Şeyh Efendi oğlu Mehmet Behçet'in, suçu işlediği dönemde 21 yaşını doldurmamış olması nedeniyle Türk Ceza Kanununun 56'ncı maddesi hükmünden istifade ettirilerek cezasının azaltılması gerekirken, durum dikkate alınmamış ve cezası onaylanarak, hapse gönderilmiştir. Daha sonra kendisinin müracaatı üzerine yaşı nedeniyle durumu anlaşılmış ve Mehmet Behçet'in cezasının altıda biri olan beş ay, TBMM'de 04 Şubat 1928'de kabul edilen 1201 sayılı kanun ile affedilmiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, No: 3/40, 1928).

Abdülcilil Oğlu Ahmet Kenan'ın Tecdid-i Kaydının Affına Dair Kanun

Birinci Seyyar Jandarma Alayı Süvari bölüğünde Serçavuş olan Abdülcilil oğlu Ahmet Kenan, görev yerinden firar etmesi nedeniyle İzmir Müstahkem mevki Divanı Harp Mahkemesince yargılanmış ve Askeri Ceza Kanununun gerçekleşen suçla ilgili maddelerine göre ceza almıştır. O dönemde yakalana Ahmet Kenan, kendi isteği ile vatan hizmetine devam etmiş, daha sonra cezasının affı için başvuruda bulunmuştur. Askerlikte geçirdiği hizmet süresi göz önünde bulundurularak, TBMM'de 11 Aralık 1927'de kabul edilen 1203 sayılı kanun ile cezası affedilmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, No: 3/40, 1928, s. 138).

Şark İstiklal Mahkemesince Mahkûm Sabık, Genç Valisi İsmail Hakkı Bey'in Affına Dair Kanun

Şeyh Sait İsyanı sırasında bölgede görev yapan Çapakçur İlkokulu Başmuallimi Mehmet Zeki Dünderalp, isyancılara karşı devletin yanında yer almıştır. Bölgede halk ile konuşmalar yapan Dünderalp, bir isyanın çıkacağını sezinlemiş ve bir tutanak yazarak yetkili kişilerin imzasıyla Ankara'ya göndermek istemiştir. Bu davranışı ciddiye alınmayan Dünderalp üzerinde yetkililerce baskı kurulmuş, iddialarının asılsız olduğu söylenerek başöğretmenlikten sonra da öğretmenlik görevinden alınmıştır. Mehmet Zeki Dünderalp, bu durumdan yılmayarak Atatürk'e telgraf çekmiş ve isyan hazırlıklarını bildirmiştir. Hükümet, valilikten bu telgraf ve olaylar ile ilgili açıklama istemiştir. Genç Valiliği durumu yalanlayarak, ihbarın asılsız olduğu cevabını vermiştir. Dünderalp mahkemeye verilmiş ve suçlu bulunarak üç ay hapis ve bir miktar para cezasına çarptırılmıştır. Bu gelişmelerin yaşandığı sırada 13 Şubat 1925'te Şeyh Sait isyanı çıkmıştır. Ailesiyle birlikte Çapakçur'da tehlikede olan Mehmet Zeki Dünderalp Lice'ye geçmiştir. Dünderalp Lice'de, isyanı ihbar ettiği ve başarısız olmasına sebep olduğu düşüncesiyle, isyancılar tarafından suçlanmış ve evi basılmıştır. İsyancılar, ailesinin gözlerinin önünde Mehmet Zeki Dünderalp'i linç etmişlerdir. İsyan bastırılıp, Şark İstiklal Mahkemesi kurulduktan sonra, gerçekleşen olaylardan dolayı gereken önlemleri zamanında almayan ve bu konuda ihmali görülen Genç Valisi İsmail Hakkı Bey Mahkeme tarafından yargılanarak, bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, No: 3/63-72, 1929, s. 20-151). TBMM'de 01 Haziran 1929'de kabul edilen 1474 sayılı kanun ile cezası affedilmiştir (Türkmen, 2021).

İstiklal Mahkemesi Kararıyla Onar Sene Kürek Cezasına Mahkûm Olan Rizeli Hulusi ve Osman Zeki Efendilerin Mahkûmiyetlerinin Affına Dair Kanun

Cumhuriyet döneminde yaşanan modernleşme sürecinde, özellikle Şapka İnkılâbı ve 1930'larda kılık-kıyafete yönelik yapılmış olan bir takım uygulamalar Anadolu'da çok fazla tepki çeken devrimler olmuştur. Şapka İnkılabı'yla Anadolu'da birçok yerde büyük olaylar yaşanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Kastamonu ve İnebolu'ya yaptığı ziyarette, halka şapkayı tanıtmış, Şapka İktisadi Kanunu ise Meclis'te 25 Kasım 1925'te kabul edilmiştir. Bu kanunun ardından Kayseri'de, Maraş'ta ve Giresun'da protestolar olmuştur. Erzurum'da çıkan olaylar sıkıyönetim ilanı ile sonlanmıştır. Rize'de çıkan olaylarda ise; Güneysu'da, Ulucami İmamı Şaban Hoca ve Muhtar Yakup Ağa, 25 Kasım 1925 günü halkı cami önünde toplanmaya davet etmiştir. Yapılan konuşmalarda, Şapka Kanunu sert bir şekilde eleştirilmiş ve halk hükümete karşı kışkırtılmıştır. Daha sonra kalabalık grup Jandarma karakolunu basmış ve askerleri esir alıp yaralamışlardır. Olaylar bununla da durulmamış, halkın Rize'ye yürüyerek hükümet konağını basması ve ele geçirmesi konusunda kışkırtmalar olmuştur. Konuşmalarda ayrıca Ankara'da ihtilal olduğu, Atatürk'ün yaralı ve İsmet İnönü'nün ortadan kaldırıldığı, dindar paşaların hükümeti devrildikleri yalanları söylenerek halk galeyana getirilmiştir. Jandarmanın silahlarını alan bazı kişiler, Rize'ye doğru yürümüşler ancak durumun ciddiyetini ve sonuçlarını düşünen sağduyulu halk bu kişileri vazgeçirmiştir. Valiliğin durumu Ankara'ya bildirmesinin ardından olaylara askeri birlikler müdahale etmiştir. Olaylar 10 gün boyunca sürmüş ve sonucunda 143 kişi tutuklanmıştır. Yurdun birçok yerinde yapılan benzer protestolar üzerine TBMM tarafından İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 10 Aralık 1925'te Rize'ye giden İstiklal Mahkemesi üyeleri yargılamalara başlamış ve Rize Adliye Mahkemesi Başkâtibi, Rizeli Hafız Osman Zeki (Karadeniz) ile kardeşi Avukat Hulusi (Karadeniz) Bey ve Rize imamlarından Hafız Kamil'i, fesadı çıkaran ilk kişiler olduğu gerekçesiyle suçlu bulmuşlardır. 14 Aralık 1925'te sona eren yargılama sonucu 8 kişi idam cezasına ve diğer kişilerde çeşitli yıllarda hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Osman Zeki Efendi ve kardeşi Avukat Hulusi'de 10'ar sene ağır hapis cezası almışlardır. İstanbul'da cezaevinde üç buçuk sene cezalarını çektikten sonra çıkan af kanunu ile hapisten çıkmışlardır. (Başaran, 2017, s. 92-106). Daha sonra, devlet memurluğu ve birçok haktan mahrum kaldıkları nedeniyle, cezalarının affı için TBMM'ye başvurmuşlardır. TBMM'de, 13 Mayıs 1933'de kabul edilen 2176 sayılı kanun ile cezaları affedilmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, No: 4/46, 1933: 30-31).

Ölüm Cezası Kapsamında Çıkarılan Şahıs Kanunları

Menemende Vaki Hadise Failerinden 28'inin Ölüm Cezasına Çarpılmalarına, İkisinin Cezalarının Tahviline ve Biri Hakkında Tetkikata Mahal Kalmadığına Dair Kanun

Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, laik Cumhuriyet esaslarına sadık olunması şartıyla, Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı oluşan hoşnutsuzluk ve tepkileri gidermek, hükümeti zorda bırakmayacak bir muhalefet partisi oluşturmak amacıyla, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına izin vermiştir. Cumhuriyet'in gereği olan çok partili siyasal sistemi geliştirmek ve halka seçim şansı vererek demokrasinin gereklerini yerine getirmek ise diğer amaçlardır. 12 Ağustos 1930'da kurulan fırkanın genel başkanlığına Paris Büyükelçisi Fethi Okyar getirilmiştir. Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından, modernleşme çalışmalarına hız verilmesi ve laik dünya görüşünün benimsenmesiyle halifeliğin kaldırılması, türbe, tekke ve zaviyelerin, medreselerin kapatılması gibi devrimler dini kurallara bağlı toplumun tepkilerine neden olmuştur. Bu devrimler karşısında Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını fırsat bilen bazı çevreler, yapılan devrimlere karşı olduklarını göstermişler ve partiyi destekleyerek, faaliyetlerini artırmışlardır. Atatürk, laik Cumhuriyet esaslarının tehlikeye gireceğini düşündüğü için Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasını istemiştir. Ege bölgesinde faaliyet gösteren Nakşibendi Tarikatı mensupları, mevcut olan ekonomik buhranı da kullanarak birçok işsiz, geçimlerini sağlayamayan gencin ve ailenin tarikat üyesi olmalarını sağlamışlar, onlara destek vermişlerdir. Tarikatın lideri Şeyh Esat, Ege Bölgesine gönderdiği güvenilir kişiler vasıtasıyla halka, yapılan devrimler nedeniyle dinin elden gittiği, şeriat düzenine geri dönülmesi için birlik ve beraberlik gerektiği mesajlarını iletmiştir. Bu şartlar doğrultusunda, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının ardından yaklaşık bir ay sonra, tekbir sesleri ve "şeriat isteriz" sloganları atan gruplar 23 Aralık

1930'da İzmir'in Menemen ilçesinde ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmanın başını, Nakşibendi tarikatı mensubu ve kendisinin mehdi olduğunu öne süren Giritli Derviş Mehmet ile tarikatın diğer mensupları çekmiştir. Ayaklanmaya müdahale için Alaya Komutanlığı'ndan emir alan Asteğmen Kubilay orada Derviş Mehmet ve müritleri tarafından şehit edilmiştir. Yaşanan çatışmalar sonucunda ise Derviş Mehmet ve bazı müritleri öldürülmüştür. Cumhuriyete karşı gerici bir ayaklanma niteliğinde olan Menemen olayı sonunda, sıkıyönetim kararını onaylayan Meclis, bir askeri mahkemenin kurulmasını ve yargılamaların yapılmasını uygun görmüştür. 15 Ocak 1931'de başlayan Divan-ı Harp Mahkemesi'ndeki yargılamalar sonucunda olaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan sanıklar cezalandırılmışlardır (Güven, 2016, s. 252-253). Mahkeme kararları, 31 Ocak 1931'de TBMM'ye sunulmuştur. TBMM'de, 2 Şubat 1931'de kabul edilen 611 sayılı kanun ile bu kararlar onaylanarak cezalar infaz edilmiştir (Aysal, 2009, s. 21-30).

Maaş Tahsisi Kapsamında Çıkarılan Şahıs Kanunları

1923-1938 yılları arasında, Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanca mücadele etmiş ve şehit düşmüş bazı kişilere, Türk halkına hizmet edip vefat etmiş veya yaşayan önemli şair, yazar, doktor, siyaset ve hukuk adamlarının (bakanlar, milletvekilleri, hakimler) kendilerine veya geride kalan eş ve akrabalarına TBMM tarafından çıkarılan özel kanunlarla, Hidemat-ı Vataniye Tertibinden maaş tahsisleri yapılmıştır. Bu konuda şahıslara yönelik toplam 30 kanun çıkarılmış olup, en çok 1924 yılında 10 kanun, 1927 yılında ise 13 kanun çıkarılmıştır. Çıkarılan kanunlardan bazıları şunlardır:

Türk Şairi Abdülhak Hamid Bey'e Kayd-ı Hayat Şartıyla Hidemat-ı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisine Dair Kanun

Şair ve yazar Abdülhak Hamid Tarhan, 02 Ocak 1852 yılında İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğunda birçok ünlü hocadan özel ders alan şairin yetişmesinde, Hoca Tahsin Efendinin önemli bir rolü olmuştur. Paris'te bir süre eğitim almış ve sonra İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'da Fransız Okulu'nda eğitimini tamamlamış ve babasının Tahran Büyükelçisi olması sebebiyle bir süre Tahran'da yaşamıştır. İstanbul'a dönüşünde, Maliye Mektubî Kalemi (Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü) ve Sadaret Kalemi (Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü) görevlerinde bulunmuştur. Bu dönemde çalıştığı yerlerde Ebuzziya Tefik ve Recâizâde Ekrem'le tanışmıştır. Namık Kemal'in Avrupa'dan dönüşünde onu ziyarete gitmiş ve böylelikle Edebiyat çevresinde bir yer edinmeye başlamıştır. İlk eseri Macera-yı Aşk adlı piyesini 1873 yılında çıkarmıştır. 1876'da Paris Büyükelçiliğine ikinci kâtip göreviyle tayin edilmiş ve edebi hayatını orada ilerletmiştir. Nesteren adlı piyesini 1877'de yayımlamıştır. Bu eseri iki kardeşin taht mücadelesini anlattığı için Sultan Abdülhamid'in pek hoşuna gitmemiş ve İstanbul'a izinli geldiği sırada Paris'te ki görevine son verilmiştir. Bu olaydan sonra ise maddi olarak büyük sıkıntılara düşmüştür. Daha sonraları çeşitli ülkelerde başkonsolosluk görevleri verilen Abdülhak Hamid, Ekim 1883'te Hindistan/Bombay Başkonsolosluğu görevine gitmek için yola çıkmış, bindiği vapur Midilli Adası'na uğramış ve Hamid orada Namık Kemal'le görüşmüştür. Abdülhak Hamid, Bombay'da ki görevi sırasında, "Külbe-i İştîyâk, Kürsî-yi İstiğrâk" gibi şiirlerini yazmış, bu şiirlerle Türk Edebiyatında şiirlere yeni bir ruh kazandırmıştır. 1885 yılında, eşi Fatma hanım hastalanınca İstanbul'a dönme kararı almış ve dönüş yolunda Beyrut şehrinde eşini kaybetmiştir. Eşinin ölümünden sonra Makber şiirini yazmıştır. Divaneliklerim yahut Belde (1886), Bunlar Odur (1886), Kahbe Yahut Bir Sefilenin Hasbihali (1887) o dönem yazdığı diğer eserler olmuştur. Daha sonraları Avrupa'da Londra, Lahey ve Brüksel'de görevlerde bulunan Abdülhak Hamid, iki evlilik daha yapmış ve edebi hayatına devam etmiştir. Yayınladığı eserler nedeniyle zaman zaman görevinden alınmış ve cezalandırılmıştır. Balkan Savaşları sırasında Belçikalı eşi ile birlikte İstanbul'a dönmüşlerdir. Uzun yıllar "Üstad" olarak çağrılan, "Şair-i Âzâm" lakaplı Hamid, eserlerinde felsefi düşünce ve hayal gücünü kullanmış, Türk şiirine Batılı bir motif kazandırmıştır. Eserlerinde işlediği konular itibarıyla, Türk Edebiyatı'na sosyal konuları dahil eden ilk şair ve yazar olarak tanınmıştır (Biyografya Beta, 2021). Milli mücadele dönemi ve Cumhuriyet'in ilanından sonra maddi sıkıntılara düşen şaire, Meclis'e yapılan bir teklif sonucunda maaş bağlanmasına karar verilmiştir. TBMM'de 19 Mart 1924'te kabul edilen 443 sayılı kanun ile bu karar yasalaşmıştır (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, No: 2/15, 1924, s. 648-649).

Şehit Tevfik Sükûti Bey'in Validesi Fatma Zehra ve Hemşiresi Seniye Hanımlara Hıdemat-ı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi Hakkında Kanun

1920 yılı Haziran ayında İstanbul'da çıkan gazeteler bir suikast girişiminin engellendiğini ve suikastı planlayanların tutuklandığını yazmıştır. Suikast girişimi üç kişiyi hedef almıştır. Bu kişiler; Sadrazam Damat Ferit Paşa, eski Maarif ve Dahiliye Nazırı ve Peyam-ı Sabah gazetesi baş yazarı Ali Kemal ve Adliye Nezareti Müsteşarı ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin kurucusu Sait Molla'dır. Elde edilen bilgilere göre suikast, Ankara ve Bursa'daki Kuvay-ı Milliye mensuplarınca planlanmış, ayrıca, İstanbul'da onlara yardım edecek Karakol Cemiyeti adlı bir gizli yapının olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu olayla ilgili yakalanan kişilerin sorguları sonucu soruşturma derinleşmiş ve suikastla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili birçok kişi yakalanarak yargılanmıştır. İtilâf Devletleri ile sürdürülen Sevr Antlaşması'nın, Damat Ferit Paşa Hükümeti'nce kabul edilerek imzalanmasına engel olmak, suikastın görünürde olan nedenidir. Ama esas neden; İstanbul'da, Kuvay-ı Milliye ileri gelenleri ve onların destekçileri olan bazı milli teşkilatların gerçekleştirmek istedikleri ihtilâldir. Bu ihtilâl ile Milli Mücadeleye karşı gelen Damat Ferit Paşa Hükümeti devrilmek istenmektedir. O hükümetin yerine ise, Ali Rıza Paşa veya Salih Paşa başbakanlığında kurulacak ve Kuvay-ı Milliye'ye yardım edecek bir hükümetin oluşturulması planlanmaktadır. Suikast planı ve gizli cemiyetlerin ortaya çıkmasıyla, bu yapılanmalarla ilgisi olduğu ortaya çıkan birçok kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştır. İstanbul Birinci İdare-i Divan-ı Harbi tarafından yapılan duruşmalar birkaç gün içinde sonuçlanmış ve 16 kişi idam hükmüyle cezalandırılırken, bazı kişiler de hapis cezaları almışlardır. Bu davalar sonucunda yargılanarak idama mahkûm edilen kişilerden biri de, İstanbul'da ki gizli Karakol Cemiyeti'nin kurduğu Menzil Hattı Amirliği'nin yöneticilerinden Tevfik (Sükûti) Bey'dir. Tevfik Sükûti, daha önce İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Üsküdar Kulübü Başkanlığını da yapmıştır. İdamlar Beyazıt meydanında kurulan dört darağacında yapılmıştır. Tevfik Sükûti Bey ve Bahriye Yüzbaşı Halil İbrahim Bey'in ailelerine, TBMM tarafından, 13 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan 479 ve 480 sayılı özel kanunlarla maaş tahsisi yapılmıştır (Akandere, 2000, s. 73-117). Aynı gün TBMM tarafından çıkarılan 481 ve 482 sayılı özel kanunlarla 14 şahsın daha ailelerine çeşitli miktarlarda maaşlar bağlanmıştır (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/35, 1924, s. 555-563-564). O şahıslar arasında Bâb-ı Ali vakasında öldürülen Harbiye Nâzırı Nâzım Paşa'nın kız kardeşi Atiye Hanım ve Mithat Paşanın kız kardeşi Mesrure hanım da bulunmaktadır (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/35-36, 1924, s. 555-568-588-602).

Merhum Ziya Gökalp Bey'in Ailesinin Terfihine Dair Kanun

Türk yazar, toplum bilimci, şair ve siyasetçi Mehmet Ziya Gökalp, 1876-1924 yılları arasında yaşamıştır. Meclis-i Mebusan'da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmış ve "Türkçülük akımının önde gelen şahıslarındandır. İttihat ve Terakki'nin kurucuları İbrahim Temo, İshak Sükûti ve Dr. Abdullah Cevdet ile tanışan Ziya Gökalp, Jön Türklerin fikirlerinden etkilenmiş, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmıştır. 1909'da Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Kongresi'nde Diyarbakır delegesi olarak bulunan Ziya Gökalp, cemiyetin Selanik'teki merkez yönetim kuruluna üye olarak seçilmiştir. Daha sonra Selanik'te kalmış, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik gençlik işleri kolunun yöneticisi olmuştur. Burada gençlere çeşitli dersler vermiş, bazı dergilerde yazılar yazmıştır. 1911'de Genç Kalemler Dergisi'nde yayımladığı Altun Destanı'nda, Türkleri bir araya getiren güçlü bir Türk devleti kurulması düşüncelerini anlatmıştır. 1923'te de en ünlü eseri Türkçülüğün Esasları'nı yayımlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürk tarafından Diyarbakır milletvekili olarak seçilmiştir. Ankara'da çalışmalarına devam etmiş ve birçok eser yayımlamıştır. İstanbul'da 25 Ekim 1924 günü hayatını kaybetmiştir (Gürsoy, Çapçoğlu, 2006: 89-98). Ölümünden sonra TBMM'ye yapılan teklif üzerine, 11 Kasım 1924 tarihinde çıkarılan 518 sayılı özel kanunla eşine maaş tahsisi yapılmış, çocukları devlet okullarında okutularak tahsil ücretlerinin de devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/2-5, 1924, s. 16-172-176-192-193).

Doktor İbrahim Vasıf Bey'e Hidemat-ı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi Hakkında Kanun

Dr. İbrahim Vasıf, 1879'da Bursa'da doğmuştur. 1905 yılında Askeri Mekteb-i Tıbbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Uzmanlık alanı olarak röntgen bölümünü seçmiş ve Gülhane'de staj yapmıştır. Daha sonra Gülhane'de hocalık yapan Dr. İbrahim Vasıf, röntgen cihazlarının yanında, o dönemde yeni kullanılmaya başlanan birçok elektrikli tıbbi aletin tamir ve bakım işlerinde de faydalı olmuştur. Balkan Savaşı sırasında önemli görevlerde bulunmuş fakat geçirdiği birkaç kazadan sonra yaralandığı için emekli olmak zorunda kalmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında ise Gülhane'de ve Gureba Hastanesi'nde çalışmıştır. Kurtuluş savaşı sırasında Gureba Hastanesinde birkaç gün çalışmaya devam etmiş ve sonrasında hasta olmasına rağmen kendine ait bir röntgen cihazıyla evinde hastalarına bakmıştır (V. Yıldırım, 2017, s. 200-210). Ağır sağlık problemleri yaşayan Dr. İbrahim Vasıf çalışamaz duruma geldiğinde, TBMM'ye yapılan teklif üzerine, 01 Mart 1925 tarihinde çıkarılan 574 sayılı özel kanunla kendisine maaş tahsisi yapılmıştır (Başagaoglu, 2017, s. 27-30). TBMM ayrıca, 1927 yılında yine 1100 sayılı özel bir yasa ile, çok genç yaşta kaybedilen, Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü, Darülfunun'da Tıp Fakültesi Dekanlığı ve bu görevlerinin yanı sıra, Tıp alanında birçok çalışma yapmış olan Müderris (profesör) Merhum Doktor Vasıf Bey'in ailesine de maaş tahsis etmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/67, 1925, s. 68-70-74-83).

Tazminat/ İkramiye Verilmesi Kapsamında Çıkarılan Şahıs Kanunları

1923-1938 yılları arasında şahıslara yönelik olarak çıkarılan 5 (beş) kanun, şahısların kendileri veya ailelerine Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere tazminat veya ikramiye verilmesi konusunu içermektedir. Bu kanunlardan bazıları şunlardır:

Vazifeleri Uğrunda Vefat Etmiş Olan Askeri Baytar Tatbikat Mektebi Muallimlerinden Baytar Binbaşı Ahmet ve Muavini Baytar Yüzbaşı Hüdayi Beylerin Ailelerine İkramiye İtasına Dair Kanun

Askeri Baytar Binbaşı Ahmet ve Muavini Baytar Yüzbaşı Hüdayi, veteriner hekimlik alanında Cumhuriyetin ilk görev ve bilim şehitleri olarak anılırlar. Veteriner Hekim Bakteriolog Binbaşı Ahmet Bey, 1912 yılında Askeri Baytar Mektebi'nden mezun olduktan sonra Balkan Savaşına katılmıştır. Daha sonra, 1919 yılına kadar Askeri Baytar Mektebi Bakterioloji Laboratuvarında görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında, Konya Askeri Bakterioloji Kurumunu kurmuş ve orada müdürlük yapmıştır. Baytar Mekteb-i Alisi Bakterioloji ve Bulaşıcı Hastalıklar bölümünde de hocalık yapmıştır. Binbaşı Ahmet, Askeri Baytar Uygulama Okulu Bakterioloji Şefliği görevindeyken hayvan revirlerinde yaygınlaşan Ruam hastalığı nedeniyle bu hastalık üzerinde çalışmalara başlamıştır. Araştırmaları sırasında Ruam mikrobu'nun bulaşması nedeniyle 2 Nisan 1928 tarihinde vefat etmiştir. Veteriner Hekim Bakteriolog Yüzbaşı Hüdayi, 1921 yılında İstanbul Baytar Mekteb-i Alisinden mezuniyetinin ardından, Anadolu'da bazı şehirlerde Bakteriolog olarak çalışmıştır. Askeri Baytar Uygulama Okulu Bakterioloji Asistanlığına atanan Yüzbaşı Hüdayi, Binbaşı Ahmet Bey ile birlikte Ruam hastalığı üzerinde çalışmalar yapmıştır. O da kendisine Ruam mikrobu'nun bulaşması nedeniyle 31 Mart 1928 tarihinde hayatını kaybetmiştir (Soydan, 2019). Ölümünden sonra çıkarılan kanunla ailesine ikramiye verilmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/81, 1928, s. 318-319-330-332).

Vazife Esnasında Şehit Olan Pilot Ekrem Erme ve Makinist Sami Demirel'in Kanuni Mirasçılarına Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun

Pilot Ekrem Erme ve telsiz teknisyeni Sami Demirel, Hava Kuvvetleri'nde uçuş ve teknik eğitimler aldıktan sonra yıllarca Ordu'ya hizmet etmişler, sivil havacılığın ilerlemesi ve orada bulunan personel ihtiyacı nedeniyle, kendi talepleri doğrultusunda, 1935 yılında Devlet Havayollarına geçiş yapmışlardır. Devlet Havayollarına geçişlerinin ardından, İngiltere'ye uçuş usulleri ve uçaklarla ilgili çeşitli teknik eğitimler almaları için gönderilmişlerdir. 1937 Kasım ayında Can-5 adlı sivil uçakla, İzmit Karamürsel civarlarında, kötü hava koşulları nedeniyle bulut içine giren ve görüşünü kaybeden pilot Ekrem Erme ve telsiz teknisyeni Sami Demirel, uçağın bir dağa çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Cenazeleri 3 Kasım 1937 yılında İzmit Şehitliği'nde toprağa verilmiştir (Cumhuriyet, 1937). Bu kazadan sonra TBMM, çıkardığı 3309 sayılı özel yasa

ile pilot Ekrem ve teknisyen Sami'nin kanuni mirasçılarına Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere 5'er bin lira tazminat verilmesini kabul etmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 5/23, 1938, s. 23-35).

Yukarıda bahsedilen tazminat ve ikramiyelerin yanı sıra, Kurtuluş Savaşı'nda çeşitli cephelerde düşmana karşı kahramanca mücadele eden ve yaralanıp malul statüsünde bulunan toplam 38 asker ve sivil şahsa, maluliyet derecelerine göre, TBMM tarafından 30 Mayıs 1931 yılında çıkarılan 1814 sayılı özel yasa ile toplamda 5100 (beş bin yüz) lira para mükâfatı verilmiştir (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 1814, 1931, s. 28-32).

Tahsil Masraflarının Karşlanması Kapsamında Çıkarılan Şahıs Kanunları

1923-1938 yılları arasında, devlete çeşitli görevlerde hizmet etmiş olan bazı şahısların, özellikle milletvekillerinin vefatları sonrasında geride kalan çocuklarının tahsil (eğitim) masraflarının karşılanması amacıyla TBMM tarafından toplam 3 (üç) şahıs kanunu çıkarılmıştır. Kanunların içerikleri incelendiğinde, "tahsil masraflarının verilmesi" adı altında özel olarak çıkarılan şahıs kanunları haricinde, bazı ailelere maaş tahsisi için çıkarılmış olan kanunlar da çocuklarının tahsil ücretlerinin karşılanmasını kapsamaktadır. Tahsil masraflarıyla ilgili çıkarılan bazı kanunlar şunlardır:

Atilla Rasim'in Tahsil Ücretinin Maarif Vekâleti Bütçesinin "Lise ve Orta Mekteplerle İkmal Mektepleri" Faslından Verilmesine Dair Kanun

Rasim Celeddin Öztekin, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Topçu Harbiyesi'ni bitirdikten sonra orduda Jandarma subayı olarak görev yapmış ve Miralay (Tuğgeneral) rütbesine kadar yükselmiştir. Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş savaşlarına katılmış, Kuva-yı Milliye birliklerinde görev almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1927 ve 1931 seçimlerinde Kütahya milletvekili olarak seçilen Rasim Bey'in (Rasim Celeddin Öztekin) 1933 yılında vefat etmiştir (Biyografya Beta, 2021). Vefatından sonra, Artvin milletvekili Mehmet Ali Bey ve on yedi arkadaşı Meclis'e bir kanun teklifi sunmuştur. Teklife göre; Rasim Bey'in İstanbul Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam eden ve altı çocuğundan biri olan Atilla Rasim'in okul tahsil ücretlerinin, okul bitimine kadar devlet tarafından karşılanması istenmektedir. Teklifi görüşen Meclis, 1934 yılında çıkardığı 2602 sayılı yasa ile Atilla Rasim'in tahsil ücretinin Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) bütçesinin "Lise ve Orta Mekteplerle İkmal Mektepleri" faslından karşılanmasını kabul etmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 5/9-10-14, 1934, s. 54-64-103-194).

Bursa Mebusu Merhum Emin Fikri Eralp'ın Oğlu Orhan İle Kızları Perihan, Neriman ve Nazan'ın Tahsil Masraflarının Maarif Bütçesinden Verileceğine Dair Kanun

Asker ve siyasetçi Emin Fikri Eralp, Harbiye'den mezun olduktan sonra Jandarma subayı olarak Selanik, İzmir, Bursa, Kayseri ve Kastamonu'da Jandarma birliklerinde görev yapmıştır. Kuvâ-yı Milliye Kastamonu Teskilâtı'nda kurucu olarak yer almıştır. TBMM'de III. Dönemde Aydın ve IV. Dönemde Bursa Milletvekili olarak görev almıştır. Dört çocuğu olan Eralp'ın, çocuklarından birisi olan merhum Orhan Eralp büyükelçilik yapmış, yıllarca devlete hizmet etmiştir (Özgür Ansiklopedi, 2020). Emin Fikri Eralp'ın 13 Aralık 1934 yılında vefatından sonra TBMM'de kabul edilen 2623 sayılı yasayla, Oğlu Orhan, kızları Perihan, Neriman ve Nazan'ın tahsil masraflarının Maarif Bütçesi'nden karşılanması kabul edilmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/17-18, 1934, s. 168-192-203-204).

Emlak ve Arazi Tahsisi Kapsamında Çıkarılan Şahıs Kanunları

1923-1938 yılları arasında, devlette çeşitli görevlerde hizmette bulunmuş veya harp ve barış zamanlarında devlet için faydalı işler yapmış olan bazı şahısların yaşadıkları yerlerden uzak kalmaları ya da kendi istekleriyle Türkiye'ye yerleşmeleri üzerine, hizmetleri karşılığında ülkenin çeşitli yerlerinden kendilerine emlak ve arazi tahsisleri yapılmıştır. Emlak ve arazi tahsisi kapsamında 1926, 1931, 1932 ve 1934 yıllarında birer kanun olmak üzere toplam 4 (dört) kanun

çıkarılmış olup 1926'daki kanunda 12 kişiye, 1934'te ki kanunda ise toplam beş kişiye ayrı ayrı emlak veya arazi tahsisleri yapılmıştır.

Ermeni Suikast Komiteleri Tarafından Şehit Edilen veya Bu Uğurda Suret-i Muhtelifle ile Düçar-ı Gadrolan Ricalin Ailelerine Verilecek Emlak ve Arazi Hakkında Kanun

Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen; Talât Paşa, Muş Mutasarrıfı (sancak beyi) Servet Bey, Cemal Paşa, Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey, Cemal Azmi Bey, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Rahattin Şakir Bey, Doktor Reşit Bey, Sait Halim Paşa, Cemal Paşa'nın yaveri Nusret Bey, Cemal Paşa'nın yaveri Süreyya Bey ve Erzincanlı Hafız Abdullah Bey'in ailelerine, TBMM tarafından 31 Mayıs 1926'da çıkarılan 882 sayılı özel yasa ile elli bin liraya kadar değerinde emlak ve arazi verilmesi kabul edilmiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/108-109-110. 1926, s. 270-601-605-645-646-680-682). Bu emlak ve arazinin 10 yıl süre ile satılmaması şartı koyulmuştur (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 882, 1926, s. 940).

Esbak Musul ve Kerkük Mebusları Naim Zade Nuri ve Nazım Beylerle Müteveffa Mehmet Nuri Bey Ailesine Gayrimenkul Emval Verilmesine Dair Kanun

Musul meselesinin çözümü sırasında hizmet eden ve hükümetin daveti ile Musul ve Kerkük mebusları sıfatı ile Türkiye'ye gelen şahıslardan, kendi memleketlerine dönemeyerek Türkiye'de kalmayı tercih eden Mehmet Nuri, Naimzade Nuri ve Nazım Beylere İcra Vekilleri heyeti tarafından birer ev ve dükkân tahsis yapılmış ve kendilerine maaş bağlanmıştır. Ancak bazı durumlar nedeniyle mahkemelik olan emlaklar satılmış, satış ücretleri şahıslar veya aileleri tarafından alınamamıştır. Bunun üzerine Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) tarafından TBMM'ye yapılan teklifle bu şahıslara, Ermeni ve Rum'ların terk etmiş oldukları bölgelerde kalan emlak veya arazilerden verilmesi istenmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 3/39. 1931, s. 117). TBMM tarafından çıkarılan 1785 sayılı özel yasa ile eski mebuslara ve ailelerine Türkiye'de ikamet etmek, Türkiye vatandaşı olmak şartlarıyla, yıllık vergi matrahı 1200 lirayı geçmeyecek şekilde gayrimenkul tahsisi yapılmıştır (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 1785, 1931, s. 117).

Yukarıda değinilen gayrimenkul tahsisini kapsayan şahıs kanunlarından başka, TBMM tarafından 1932 yılında çıkarılan 2043 sayılı özel yasa ile son Yemen Valisi Mahmut Nedim Bey, Kerkük'lü Rasih ve Esat Emin Bey'lere gayrimenkul tahsisi yapılmıştır (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/64-73, 1932, s. 146-404). 1934 yılında çıkarılan 2360 sayılı özel bir diğer şahıs kanunda ise; Savaş veya mütareke dönemlerinde devlete hizmetleri görülen, beş ayrı şahıs veya ailelerine gayrimenkul tahsisi yapılması kararı alınmıştır. Hintli Abdurrahman Reyaz, Musulhı Nakipzade Cemalettin, İskenderunlu Tayfur, Ali Rıza ve eşi Meryem (yarı yarıya), Topkapılı müteveffa Mehmet Bey eşi Huriye ve oğlu Ali (yarı yarıya), Türkiye'de ikamet etmek ve Türk vatandaşı olmak şartlarıyla hükümet tarafından uygun görülen yerlerde, değerleri altı bin (6000) lirayı geçmemek koşuluyla gayrimenkul tahsislerinden faydalanmışlardır (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/13-15-18, 1933, s. 64-78-140-144).

Vergi Muafiyeti Kapsamında Çıkarılan Özel Kanunlar

Balya-Karaaydın Şirketi Namına İthal Olunacak "Gasoilin" Üç Sene Müddetle Gümrük Resminden ve Muamele Vergisinden Muafiyeti Hakkında Kanun

TBMM tarafından 1931 yılında Balya-Karaaydın Maden Şirketi'nin işlettiği madenlerde bazı makineler ve araçlarda kullanmak üzere, yurtdışından ithal edeceği akaryakıtın üç sene boyunca gümrük ve muamele vergisinden muaf olacağı konusunda bir özel kanun çıkarılmıştır. (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 1895, 1931, s. 12).

Bu kanun, 1934 yılında çıkarılan diğer bir özel kanunla yıl sonuna kadar uzatılmıştır. (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 2668, 1934, s. 393). 1935 yılına girildiğinde ise aynı kanun 3 yıl süre ile uzatılmış ve şirket için yurt dışından gelen akaryakıttan hiçbir gümrük ve muamele vergisi alınmamıştır (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 2785, 1935, s. 604). 1938 yılına kadar bu vergi muafiyetinden faydalanan şirket 1939 yılında madendeki faaliyetlerini sonlandırmıştır.

Balıkesir'e 50 km mesafedeki Balya madeni, Balya İlçesinin belediye sınırları içerisinde bulunmaktadır. Eski çağlardan bu yana varlığı bilinen maden, Romalılar tarafından işletilmeye başlanmış, Osmanlı hâkimiyetinden sonra da işletilmesine devam edilmiştir. III. Selim zamanında, nüfusun azalması sonucu madende çalışmalar yavaşlamış, burada çalışmaları için çevre köy ve kasabalardan aileler getirilerek maden yakınlarına yerleştirilmişlerdir (Jeoloji Mühendisleri Dergisi, 2019, s. 48). Madende modern işletmecilik; 16 Şubat 1878 tarihinde, "Balya-Karaaydın maden imtiyazı" olarak geçen ferman ile; işletme hakkının Fransız Mösyö Röpol'e verilmesiyle başlamıştır. Fakat şirket ile hükümet arasında bazı konularda anlaşmazlıklar çıkmış; geri alınan işletme imtiyazı, 19 Haziran 1885'te meşhur Galata bankeri Georges Zarifi'nin şirketi "Lorium"a, 99 (Doksan dokuz) yıllığına verilmiştir. Georges Zarifi o dönemde II. Abdülhamit'in sarraflığını yapmaktadır. 1892'de ise Lorium şirketi haklarını, "Balya- Karaaydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi"ne devretmiştir. Fransız kökenli bu şirket, Kocagümüş, Karaaydın ve Balya bölgesinde kurşun, çinko ve gümüş madenleri çıkarmıştır. 1925 yılına kadar şirket en parlak dönemini yaşamıştır. Balya-Karaaydın maden işçileri, II. Meşrutiyet'in ilanı ile tüm ülke çapında gerçekleşen işçi eylemlerine katılmışlar ve greve gitmişlerdir. İşçiler madenin zor şartları ve imkânlarını bahane ederek maden şirketine ait birimlere saldırmışlar ve olayların büyümesi üzerine, çatışmaları bastırmak için bölgeye askerler sevk edilmiştir. İşçiler maaşlarına yapılan zamlardan sonra greve son vermişlerdir. Balya-Karaaydın şirketi, 1. Dünya Savaşı sırasında maden işletmesini durdurmuş, 1920'de işletmeye tekrar başlamıştır. 1927'de madenlerden birinde büyük bir yangın çıkmış ve şirket yüklü miktarda zarar uğramıştır. Şirketin adı 1923'ten sonra "Balya Karaaydın Maden Şirketi-Türk" olarak değişmiş ve o dönemde şirket hükümetten para yardımı alarak maden işletmelerine devam etmiştir. 1933-1934 yıllarında dünya genelinde kurşun fiyatlarının düşmesi ve bölgede madenin bittiğini iddia eden şirketin işletmeyi durdurması nedeniyle şirketin bölgedeki faaliyetleri 1939 yılında sonlanmıştır (Bülbül, 2010, s. 227-240).

Gazi Hazretlerinin, Samsun ve İzmir'e Gönderilmek Üzere Yapılan Heykellerinin Gümrük Resmi ile Muamele Vergisinden Muafiyeti Hakkında Kanun

Samsun'a gönderilmek üzere getirilen Atatürk heykellerinin gümrük ve muamele vergisi ücretlerinin Belediye tarafından karşılanamaması ve heykellerin gümrükten alınamaması üzerine, Samsun milletvekili Ethem Bey ve üç arkadaşı, Atatürk heykellerinin gümrük resminden ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında Meclis'e kanun teklifi yapmışlardır. TBMM tarafından görüşülen kanun teklifi, 28 Aralık 1931 tarihinde, 1908 sayılı kanun numarasıyla kabul edilmiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/14-15-18, 1931, s. 48-70-71-119-128-131-133). Aynı durum 1932 yılında tekrar yaşanmış; İzmir'e gönderilmek üzere alınan Atatürk heykellerinin vergi ücretlerinin belediye tarafından karşılanamaması üzerine, İzmir milletvekili Kâmil Bey ve üç arkadaşı, Atatürk'ün heykellerinin gümrük resminden ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında Meclis'e kanun teklifinde bulunmuşlardır. TBMM tarafından görüşülen kanun teklifi, 04 Ocak 1932 tarihinde 1916 sayılı kanun numarasıyla kabul edilmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/16-20-21, 1932, s. 86-150-159-160-166-168).

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İlgili Çıkarılan Şahıs Kanunları

1923-1938 yılları arasında, TBMM tarafından Atatürk ile ilgi toplam 4 (dört) özel kanun çıkarılmıştır. Bu kanunların bazıları aşağıda incelenmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanun-u Medeni'nin 452'nci Maddesine Göre Olan Tasarruflarının Mahfuz Hisseler Hakkındaki Hükümden Müstesna Olduğuna Dair Kanun

TBMM tarafından 12 Haziran 1933 yılında kabul edilen 2307 sayılı kanun metnine göre; vatanın kurtarılması ve bağımsızlık için büyük mücadele veren ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal'in, şahsiyetlerine karşı derin bir saygı nişanesi olarak birçok şahıs tarafından armağan edilen mal ve mülklerin mevcut bulunduğu, Atatürk'ün bu mal ve mülklerin oluşturduğu serveti, medeni kanuna göre belirlenecek miras hükümlerine tabi olmadan, Genel Başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kayıt ve şartlar hükmünde tasarruf edilmek üzere bırakmak istediği belirtilmektedir. Bu servetin partiye bırakılması hususu;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci büyük kongresinde, birçok parti üyesinin huzurunda dile gelmiş ve Atatürk bu servetin; inkılâbın kökleştirilmesinde ve millî gidişin ileri hamlelerle kuvvetlendirilmesinde kullanılmak üzere, tayin buyurulacak kayıtlar altında tasarrufu sağlanarak, Cumhuriyet Halk Partisine verilmesini istediğini belirtmiştir. Daha sonra bu isteğin kanun teklifi olarak Meclis'e sunulması kararlaştırılmıştır (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/69-70, 1933, s. 323). Atatürk, vefatı öncesinde 5 Eylül 1938 günü vasiyetini yazmış ve bütün malvarlığını belirlenen şartlarda kullanılmak üzere, genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakmıştır. Kız kardeşi, manevi çocukları ve İsmet İnönü'nün çocuklarına para yardımı yapılarak, belli bir miktar paranın da Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna yardım olarak verilmesini istemiştir. (K. Birlik, 2014, s. 757).

Kemal, Öz Adlı Cumhur Reisimize Verilen Soyadı Hakkında Kanun

Toplumsal alanda yapılan yeniliklerden olan Soyadı Kanunu İsviçre'den alınmış ve her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getirmiştir. 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen kanun 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı; kişilerin adlarının yanında bazı ailevi ünvanları taşımalarından kaynaklanan olumlu ya da olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak ve toplum düzeninin gereği olan birçok işlemde (askerlik, nüfus, okul, tapu vb.) yapılacak yeni uygulamalarda karışıklıkları engellemek olmuştur. Daha sonra 26 Kasım'da 1934'te çıkarılan başka bir kanunla efendi, bey, hoca, ağa, hacı, hafız, hanım, paşa gibi ünvan ve lakapların kullanımı yasaklanmıştır (T.B.M.M. Kanunlar Dergisi, 2525, 1934, s. 861-862). "Atatürk" soyadı Gazi Mustafa Kemal'e, bizzat İsmet Paşa'nın imzasıyla TBMM'ye sunulan kanun teklifinin, 24 Kasım 1934 yılında, 2587 sayılı kanun olarak kabul edilmesiyle verilmiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/7, 1934, s. 32-34-35). 17 Aralık 1934 tarihinde ise 2622 sayılı kanunla; "Kemal, öz adlı Türkiye Cumhuriyetine verilen Atatürk adının veya bunun başına ve sonuna söz konularak yapılan adların hiçbir kimse tarafından alınamayacağına" dair kanun kabul edilmiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 4/12-16-18, 1934, s. 86-138-202-203).

Atatürk'ün Cenaze Merasimi İçin Yapılacak Sarfiyata Ait Kanun

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmesi sonrasında, cenaze töreni dolayısıyla yapılacak masraflar için, Başbakanlık tarafından hazırlanan kanun teklifi; TBMM tarafından 14 Kasım 1938'de, 3540 sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. Bu kanuna göre; Atatürk'ün aziz naşının Ankara'ya nakli, orada yapılacak cenaze töreni ve bu tören için gelecek askerî kıtanın nakil ve iskân masrafları ile yabancı misafir ve heyetlerin misafir edilmeleri masraflarının karşılanması için ne kadar para harcanacağı belli olmadığından, azami miktarda bir paranın hazırda bulundurulması istenmiştir. Bu paranın kullanımı için özel bir komisyon belirlenmiş ve komisyon tarafından, bu masraflar için harcanabilecek beş yüz bin liraya kadar bir kredinin Ziraat Bankası'nda hazır bulundurulması onaylanmıştır. Bu kredi tutarının, Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması için bütçeye özel bir tahsis kaydı açılması kanunda belirtilmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 5/4, 1938, s. 20-22-45).

Diğer Konularda Çıkarılan Şahıs Kanunları

1927-1064- Lozan'da Akdolan Aff-ı Umumi Beyanname ve Protokolunda Mevzu Bahis 150 Kişilik Listede İsimleri Muharrer Eşhasın Türkiye Tabiiyetinden İskatı Hakkında Kanun

TBMM'de 1924 yılı Nisan ayında yapılan bir gizli oturumda, vatandaşlıktan çıkarılması planlanan 600 kişi önce 300 kişiye sonra da 150 kişiye düşürülmüş, Lozan Antlaşması gereği ilan edilecek genel af kapsamından bu kişilerin hariç bırakılması planlanmıştır. Lozan Barış Antlaşmasında kabul edilerek imzalanan "Genel Affa İlişkin Bildiri ve Protokol" (Ek I-II) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin yapacağı genel affın çerçevesi belli olmuş ve daha önce belirlenen bu 150 kişilik liste af kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu protokol, 23 Ağustos 1923 tarihinde TBMM'de, Lozan Antlaşması metinlerinin onaylanması sırasında 150 kişiyi kapsamayacak şekilde kabul edilmiştir (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/70-73, 1927, s. 339-340-639-640). Bu kişiler; daha önce çeşitli sebeplerle vatandaşlıktan çıkarılmış ve yurda girişleri yasaklanan, millî mücadelede işgalci devletler ve İstanbul Hükümeti ile işbirliği içinde olanlar, Ankara Hükümeti'ne karşı çıkarak yazı ve eylemlerle karışıklığa sebep olanlar arasından

belirlenmişlerdir. TBMM’de, 26 Aralık 1923’te 391 sayılı yasa ile genel af ilan edilmiş ve daha önce suça karışmış, ceza almış birçok kişi bu af kanunundan yararlanarak serbest kalmış veya ceza hükümleri yok sayılmıştır. Bu kanunun 4. maddesi “*İşbu kanun ahkâmı 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Muahedenamesi’ne merbut Aff-I Umumi Beyannamesi ve Protokol’unda istihdaf edilen eşhasa şamil değildir.*” hükmünü içermiştir (Noyan, 2007, s. 32-33-34). Bu hüküm doğrultusunda; Sultan Vahdettin’in maiyeti, Kuvayı İnzibatiye’ye dahil kabine üyeleri, Sevr Anlaşmasını imzalayanlar, mülkiye ve askeriyeden şahıslar, Çerkes Ethem ve yakınları, eski polisler, gazeteciler ve milli mücadeleyi baltalamaya çalışan hainlikleri görülen birçok şahıs affedilmemiştir. Hain olarak görülen 150 kişinin yurda dönüş yasağı, 29 Haziran 1938 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 3527 sayılı yeni bir kanunla sona erdirilmiştir. Bu kanunun 2. Maddesi; “Lozan’da akdolunan 24 Temmuz 1923 tarihli umumî af beyanname ve protokolünde mevzubahis yüz elli kişilik listede isimleri yazılı şahıslar affolunmuşlardır”, hükmünü içermiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 5/81-82, 1938, s. 338-471-484). Bu hüküm Meclis’te büyük tartışmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Dönemin Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu bu konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada; “*Büyük milletler ve büyük şefler cezalarında ve aflarında daima büyük hamleler yaparlar. Türk milleti ve onun şefi çok büyüktür; affı da eserleri gibi büyük olacaktır*” diyerek tartışmaların sonlandırılmasını sağlamıştır. Bu af sonrası, 150’liklerin birçoğu memleketlerine dönmemişler, hayatta kalan 69 kişiden 40’ı Türkiye’ye dönmüştür. 29’u ise yurtdışında yaşamaya devam etmiştir. Bazıları yurtdışında zor şartlarda yaşayarak yoksulluk içinde ölmüşlerdir (Mazıcı, 2000, s. 105).

"Vatandaşlıktan çıkarılan 150 kişilik listede, sarayda görev yapan şahıslar ile Sultan Vahdettin’e yakın kişiler bulunmasına rağmen, Osmanlı hanedanına mensup kişiler yer almamıştır. Hanedan mensuplarının; 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 431 sayılı 'Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmanî'nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun' ile yurt dışına gönderilmelerine karar verilmiştir. Bu kanunda hanedan üyelerinin sahip oldukları mal ve gayrimenkullerin bir yıl içerisinde tasfiye edileceği, padişaha ait olan gayrimenkul ve malların ise millete intikal ederek devlet hazinesine aktarılacağı belirtilmiştir. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 2/7, 1924, s. 17-27-669).

SONUÇ

Millî Mücadele döneminde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1921 ve 1924 yıllarında kabul edilen anayasalarla Türkiye’de hukuksal temellere dayanan Cumhuriyet yönetiminin kurumsal yapısını oluşturmaya çalışmış, bu süreçte öncelikle egemenliğin millete ait olduğu anlayışını benimsemiştir. Anayasaya göre biçimlendirilmeye çalışılan devlet toplumsal, sosyal ve siyasal faaliyetlerini bu temel üzerinde inşa edeceği kanunlarla işler hale getirmek istemiştir. Bu yapılanma içerisinde dahil edilen inkılaplar, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturmuş ancak sistem değişikliklerini kabul edemeyen toplumun bazı kesimleri memleketeye karşı çeşitli tepkilerde bulunarak, alışlagelen sistemin devam etmesini savunmuşlardır. Tarihsel birikimler üzerine inşa edilen idari ve toplumsal yapı, modernleşme sürecinde Batılı modellerden yararlanarak Meclis eliyle yeniden şekillenmiştir. Yeni bir siyasi yapılanmanın ve dinamik bir toplumsal dönüşümün yaşandığı bu geçiş döneminde, devletin temellerini sağlamlaştırmak ve değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilmek adına dönemin hassasiyetlerini yansıtan çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

1923-1938 yılları arasında TBMM tarafından kabul edilip çıkarılan kanunlar incelendiğinde, 3237 kanunun kabul edildiği, bunların 73’ünün şahıslara yönelik kanunlar olduğu görülmüştür. Bu kanunların içerikleri; Özel aflar, ölüm cezaları, maaş tahsisleri, tazminat-ikramiye verilmesi, tahsil ücretlerinin karşılanması, emlak ve arazi tahsisi, vergi muafiyeti gibi konulardır. Söz konusu dönem mercek altına alındığında, günün koşullarının beraberinde getirdiği karmaşık dinamikler dikkat çekmektedir. Bu süreçte Meclis bünyesindeki çeşitli grupların, dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda belirli şahıslara yönelik özel düzenlemeleri içeren yasa teklifleri sundukları gözlemlenmiştir.

Meclise yapılan bu teklifler, milletvekilleri tarafından birçok hal ve olayın o günün şartlarında değerlendirilip, görüşülüp, tartışılması neticesinde kanun olarak kabul edildikleri veya reddedildikleri anlaşılmıştır. Cumhuriyet'in ilanının hemen sonrası yıllarda, yoğun olarak milli mücadele döneminde vatana hizmet etmiş şehit ya da malül kişiler veya ailelerine maaş tahsisi ya da ikramiye verilmesi hakkında kanunların çokluğu dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra, mücadele dönemi sonrası Rumların ve Ermenilerin bıraktıkları arazi ve emlakların yine milli mücadelede faydası görülen şahıslara tahsis edildiği görülmektedir. Cumhuriyet'in ilanı sonrası kabul edilen şahıs kanunlarından yine dikkat çekenler özel af kanunları olmuştur. Kurulan İstiklal Mahkemelerinin yargılamaları, Hıyanet-i Vataniye gibi kanunlar birçok suçlu, asker kaçağı ve vatana ihanet eden şahısların hapse atılmasını sağlamıştır. Cumhuriyet'in ilanının hemen sonrası ilan edilen genel af birçok suçlunun affedilmesini sağlasa da bazı suçluları kapsamamıştır. Sonraları Meclis'e yapılan kişisel tekliflerle, birçok şahsın affedilmesi için özel kanun çıkarılmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan mirasın ardından köklü bir kurumsal dönüşüm yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nde, yeni hukuk sistemine geçiş süreci doğal bir adaptasyon evresini de beraberinde getirmiştir. Bu dönemdeki yasama faaliyetlerinde, kamu hizmetinde bulunmuş şahsiyetlerin ailelerine yönelik sosyal desteklerin ve ülkenin gelişimine katkı sunan yabancı uzmanlara dair özel tahsisatların Meclis inisiyatifiyle gündeme geldiği görülmektedir. Söz konusu uygulamalar, yeni sistemin şekillendiği geçiş yıllarının idari ve toplumsal önceliklerini yansıtmaya bakımdan dikkat çekicidir. Genel olarak değerlendirildiğinde; Meclis'te kabul edilen bazı kanunlarla geçmişte yaşanan sorunların giderilmeye çalışıldığı, gelecekte ortaya çıkabilecek bazı problemlerin önlenmesinin amaçlandığı ve Millî Mücadele döneminde devlete hizmet etmiş kişi ve ailelerinin çeşitli kanunlarla desteklenmeye çalışıldığı görülmektedir. Özellikle şehit ve malullere yönelik maaş tahsisleri, ikramiyeler ve mücadele sonrasında taşınmaz tahsisleri gibi uygulamalar, dönemin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken düzenlemeler arasında yer almaktadır. Bunun yanında özel af kanunları ve şahıslara yönelik bazı özel düzenlemelerin de dönemin siyasi, sosyal ve hukuki şartlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni bir devlet yapısının oluşturulmaya çalışılması, hukuk sisteminin yeniden düzenlenmesi ve ülkenin savaş sonrası olağanüstü koşullar içerisinde bulunması nedeniyle, kanun yapım sürecinde zaman zaman şahıslara yönelik özel düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde henüz yeni oluşturulmakta olan hukuk sisteminin ve devlet teşkilatının tüm yönleriyle kurumsallaşmasını tamamlayamamış olması, bazı uygulamaların günümüz hukuk devleti anlayışından farklılık göstermesine neden olmuştur. Bu nedenle söz konusu kanunların değerlendirilmesinde, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarının göz önünde bulundurulması önem taşımaktadır.

Çalışmada incelenen şahıs kanunları, günümüz hukuk devleti ilkeleri olan hukukun üstünlüğü, hukuki güvenlik, kanun önünde eşitlik ve öngörülebilirlik gibi ölçütler çerçevesinde değerlendirildiğinde, bazı uygulamaların bu ilkeler açısından tartışılabilirliği düşünülmektedir. Bununla birlikte, erken Cumhuriyet döneminin olağanüstü şartları, devletin yeniden teşkilatlanma süreci ve Millî Mücadele'nin hemen sonrasında karşılaşılan sorunlar dikkate alındığında, söz konusu düzenlemelerin kendi tarihsel bağlamı içerisinde ele alınmasının daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyacağı değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu çalışmada ulaşılan değerlendirmeler, geçmiş dönem uygulamalarını günümüz hukuk anlayışıyla yargılamaktan ziyade, dönemin şartları içerisinde kanun yapma sürecinin işleyişini ve şahıslara yönelik düzenlemelerin gerekçelerini ortaya koymuştur.

Katkı Oranı	Contribution Rate
1. Yazar: % 100	1st Author: 100%
Çıkar Çatışması	Conflicts of Interest
Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.	No conflict of interest declared.
Etik Kurul İzni	Ethics Committee Permission
Gerek olmadığı beyan edilmiştir.	It has been declared unnecessary.
Destek-Finansman	Grant Support
Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.	No external funding was used to support this research.
Teşekkür	Acknowledgements
Beyan edilmemiştir.	Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Akandere, O. (2000). Damat Ferit Paşa'ya karşı düzenlenen bir suikast girişimi: Nedeni ve sonuçları. *Atatürk Yolu Dergisi*, 25–26, 93–117.
- Aysal, N. (2009). Yönetmel alanda değişimler ve devrim hareketlerine karşı gerici tepkiler: Serbest Cumhuriyet Fırkası-Menemen Olayı. *Atatürk Yolu Dergisi*, 44, 21–30.
- Başagaoglu, İ. (2017). Cumhuriyet öncesi radyologlarımız. *Türk Radyoloji Dergisi*, 53(1), 27–30.
- Başaran, S. (2017). Cumhuriyet döneminde sosyal alanda yapılan bazı devrimlerin Rize'deki yansımaları (1923–1950). *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 4(12), 92–106.
- Bülbül, İ. (2010). Balya-Karaaydın Maden Şirketi işçileri (1901–1922). *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(24), 227–240.
- Çağlayan, R. (2016). Hukukumuzda kamu tüzel kişiliği kavramı ve kıstasları. *Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi*, 7, 373–398.
- Çapçioğlu, Ş. G. (2006). Bir Türk düşünürü olarak Ziya Gökalp: Hayatı, kişiliği ve düşünce yapısı üzerine bir inceleme. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 47(1), 89–98.
- Çavdar, T. (2019). *Türkiye'nin demokrasi tarihi*. İmge Kitabevi.
- Ertas, Ş. (1981). Bağımsızlığımızı sağlayan kanunlar ve bugün. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 73–100.
- Gazel, A. A. (2020). Eski Dersim Mebusu Lütfi Fikri Bey'in 1925 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanması. *Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi*, 6(11), 27–63.
- Gözler, K. (2021). *Anayasa hukukunun genel teorisi* (Cilt 1). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Gültekin, K. B. (2014). Mustafa Kemal Atatürk'ün mal varlığı. *Belleten*, 78(282), 757–802. <https://doi.org/10.37879/belleten.2014.757> (06.01.2021)
- Güven, C. (2016). *Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırmaları için seçilmiş tam metin: anayasalar, kanunlar ve TBMM kararları (1876–2016)*. Eğitim Kitabevi.
- Mazıcı, N. (2000). Af Yasalarında 150'likler. *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 55(1), 105–122.
- Mumcu, A. (1986). 1924 Anayasası. *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi*, 2(5), 383–400. <https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Ahmet-Mumcu-1924-Anayasa.pdf> (10.01.2021)
- Mumcu, A. (2017). *İstiklâl mahkemeleri (1920-1927)* (4. bs.). Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Noyan, M. (2007). *Millî mücadelede yüzellilik olayı ve Rıza Tevfik Bölükbaşı* [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Ortak, Ş. (2016). Vaiz İbrahim Edhem Efendi'nin İstiklal Mahkemelerinde yargılanması. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 51–81.
- Soydan, H. (2019). Ziraat ve veterinerlik alanındaki görev şehitleri. *Tarım ve Orman Dergisi*, Mayıs, 2019. <http://www.turktarim.gov.tr/Haber/275/ziraat-ve-veterinerlik-alanindaki-gorev-sehitleri>. (17.01.2021)
- Şahin, E. (2024). "1921 ve 1924 Anayasalarında Hükümet Sistemleri: 'Karma Sistem' Kabulünün Eleştirisi", *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 19(3), 820 – 842. Doi: 10.17153/oguiibf.1418455
- Tanör, Bülent.(2020). *Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri*. 33.bs. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,

- Uyanık, N. (2007). Bir devrin gizli çehresi: M. Razi Yalkın ve eserleri üzerine. *Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 179–208.
- Yamaç, M. (2020). Türkiye Devleti'nin ilk anayasası: 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(1), 204–220.
- Yıldırım, R. V. (2017). Genç yaşta kaybedilen bir değer: Tıbb-ı Adli Müderrisi Dr. Vasfi Bey (1884–1924). *Lokman Hekim Dergisi*, 7(3), 200–210.

Resmî Belgeler ve TBMM Kaynakları

- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1924, 3 Mart). *TBMM Zabıt Ceridesi* (Devre 2, İçtima 2, Cilt 7, ss. 17–27, 669).
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1924, 19 Mart). *TBMM Zabıt Ceridesi* (Devre 2, İçtima 15, Cilt 7, ss. 648–649).
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1924, 13 Nisan). *TBMM Zabıt Ceridesi* (Devre 2, İçtima 35, Cilt 8, ss. 555–564).
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1925, 1 Mart). *TBMM Zabıt Ceridesi* (Devre 2, İçtima 67, Cilt 15, ss. 68–83).
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1927, 28 Mayıs). *TBMM Zabıt Ceridesi* (Devre 2, İçtima 70–73, Cilt 32, ss. 339–640).
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1931, 30 Mart). *1785 numaralı kanun*. TBMM Kanunlar Dergisi, 9, 117.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1931, 30 Mayıs). *1814 numaralı kanun*. TBMM Kanunlar Dergisi, 10, 28–32.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1931, 14 Aralık). *1895 numaralı kanun*. TBMM Kanunlar Dergisi, 11, 12.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1934, 21 Haziran). *2525 numaralı Soyadı Kanunu*. TBMM Kanunlar Dergisi, 13, 861–862.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1934, 23 Aralık). *2668 numaralı kanun*. TBMM Kanunlar Dergisi, 14, 393.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1935, 12 Haziran). *2785 numaralı kanun*. TBMM Kanunlar Dergisi, 15, 604.

İnternet Kaynakları

- Balya Madeni. (1979). *Balya madeni*. Jeoloji Mühendisleri Odası. https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/7143919d1234297_ek.pdf (16.01.2021)
- Biyografya. (t.y.). *Abdülhak Hamid Tarhan*. <https://www.biyografya.com/biyografi/3364> (16.01.2021)
- Biyografya. (t.y.). *Rasim Celaleddin Öztekin*. <https://www.biyografya.com/biyografi/10545> (18.01.2021)
- Cumhuriyet. (1937, 4 Kasım). *İzmit'teki hazin merasim: Hava şehitlerimiz gözyaşları arasında dün defnedildiler*. <https://gastearsivi.com/amp/gazete/cumhuriyet/1937-11-04/7> (17.01.2021)
- Ergül, O. (t.y.). *Türkiye'de yasama siyasetinin temel sorunları: Torba kanunlar ve duruma özel kanunlar*. <http://yasaizleme.org.tr/turkiyede-yasama-siyasetinin-temel-sorunlari-torba-kanunlar-ve-duruma-ozel-kanunlar> (03.01.2021)

- Ankara Üniversitesi. (t.y.). *Adalet MYO HBYS programı ders sunumları*.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/49446/mod_resource/content/1/HBYS
(03.01.2021)
- Özer, U. (t.y.). *Hukukun Temel Kavramları*. Hitit Üniversitesi.
<http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/ugurozer@hititedutr091020175X1I4S4U.pdf>
(17.01.2021)
- Türkmen, C. (t.y.). *Bir Başka Kubilay: Mehmet Zeki Dünderalp*. Aydınlık.
<https://www.aydinlik.com.tr> (16.01.2021)
- Uslu, M. A. (t.y.). *Düsturlar-Tertip 3*. <https://muhammetaliuslu-com.tr.gg/> (10.01.2021)
- Vekillerimiz. (t.y.). *Emin Fikri Eralp*. <https://vekillerimiz.com/vekil/emin-fikri-bey-eralp-799/>
(18.01.2021)
- Zengin, S. (t.y.). *Karşılaştırmalı Anayasa*. Bozok Üniversitesi.
https://pbs.bozok.edu.tr/indir.php?file_id=250 (18.01.2021)